

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Früh übt sich - SEL-Programme im Kindergarten

Eine literaturbasierte Analyse zur Wirksamkeit und Gelingensbedingungen

Eingereicht von: Patricia Waser

Begleitung: Ankica Jurkic

Datum der Abgabe: Mai 2025

Inhaltsverzeichnis

1. EINLEITUNG	1
1.1.PERSÖNLICHER BEZUG	1
1.2.FACHLICHE EINORDNUNG.....	1
1.3 FRAGESTELLUNG DIESER MASTERARBEIT	2
<u>2. THEORETISCHE AUSEINANDERSETZUNG MIT ZENTRALEN BEGRIFFEN UND KONZEPTEN.....</u>	3
2.1 HERAUSFORDERNDES VERHALTEN	3
2.2. SOZIALE ENTWICKLUNG UND SOZIALE KOMPETENZ	4
2.3 EMOTIONALE ENTWICKLUNG UND EMOTIONALE KOMPETENZ	5
2.4 SOZIAL-EMOTIONALES LERNEN (SEL)	7
2.4.1.DEFINITION.....	7
2.4.2. VERANKERUNG IM LEHRPLAN 21	10
2.4.2.1.Fokus Zyklus 1	12
<u>3. SEL-PROGRAMME</u>	13
3.1 GRUNDLAGEN.....	14
3.2. RAHMENBEDINGUNGEN.....	15
3.3.EFFEKTE VON SEL-PROGRAMMEN.....	15
3.4. BEISPIELE VON SEL-FÖRDERPROGRAMMEN	17
3.5. VIER PROGRAMME IM FOKUS.....	20
3.5.1.LUBO AUS DEM ALL!.....	20
3.5.1.1.Beschreibung.....	20
3.5.1.2. Wirksamkeit	21
3.5.2.DAS EMK-FÖRDERPROGRAMM	23
3.5.2.1.Beschreibung.....	23
3.5.2.2. Wirksamkeit	24
3.5.3. VERHALTENSTRAINING IM KINDERGARTEN	26
3.5.3.1.Beschreibung.....	26
3.5.3.2. Wirksamkeit	28
3.5.4.PRIK.....	30
3.5.4.1.Beschreibung.....	30
3.5.4.2. Wirksamkeit	31
<u>4. FORSCHUNGSMETHODIK</u>	33
<u>5. ERGEBNISSE</u>	35
5.1.GELINGENSBEDINGUNGEN	35
5.1.1.PERSONALE FAKTOREN.....	35
5.1.2.BEZIEHUNGS- UND INTERAKTIONSQUALITÄT	36
5.1.3.INSTITUTIONELLE UND STRUKTURELLE RAHMENBEDINGUNGEN.....	38
5.1.4.DIDAKTISCH-METHODISCHE GESTALTUNG.....	38
5.2.HERAUSFORDERUNGEN	39
5.2.1.EBENE SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER	39
5.2.2.EBENE LEHRPERSONEN	40

5.2.3.EBENE SCHULE.....	41
5.2.4.EBENE UMFELD.....	41
<u>6. DISKUSSION</u>	<u>42</u>
6.1 POINTIERTE BEANTWORTUNG DER FRAGESTELLUNG	42
6.2 RELEVANZ DER BEFUNDE FÜR DIE BERUFSPRAXIS	44
<u>7. AUSBLICK.....</u>	<u>45</u>
7.1 AUSBLICK AUF DIE EIGENE BERUFSPRAXIS	45
7.2 WEITERE ENTWICKLUNG.....	46
<u>8. TABELLENVERZEICHNIS</u>	<u>47</u>
<u>9. ABBILDUNGSVERZEICHNIS</u>	<u>47</u>
<u>10. LITERATURVERZEICHNIS</u>	<u>48</u>

Danksagung

Ein besonderer Dank geht an Ankica Jurkic für ihre Betreuung und Unterstützung während meiner Masterarbeit. Ihre Flexibilität, ihre fachliche Begleitung, ihre konstruktiven Inputs, sowie die menschliche empathische Art schätze ich sehr.

Vielen Dank für deine Zeit, deine fachlichen Inputs und deine Geduld, die du, Ana, mir entgegengebracht hast.

Weiter möchte ich mich auch noch ausdrücklich bei meiner Schwester bedanken für ihr Korrekturlesen, ihre kritischen Rückfragen und die Verbesserungsvorschläge.

Ein weiteres grosses Dankeschön geht an meine letzte Stellenpartnerin und gute Kollegin, welche mir in dieser Zeit eine grosse emotionale Stütze war und mich immer wieder motiviert hat, wenn ich Mühe hatte oder irgendwo anstand.

Auch mein Partner verdient in dieser Hinsicht einen grossen Dank, für seine Geduld, sein offenes Ohr und seine Schultern, an denen ich mich immer ausheulen konnte, wenn ich nicht mehr weitergekommen bin.

Dank all diesen wunderbaren Menschen habe ich dieses intensive Jahr geschafft und sitze nun vor meiner fertigen Masterarbeit.

Villmergen, Mai 2025

Abstract

Herausforderndes Verhalten von Schülerinnen und Schülern ist für das ganze Umfeld, vor allem auch für die Lehrpersonen, belastend. Dieses Verhalten kann mit Schwierigkeiten in der Entwicklung sozial-emotionaler Kompetenzen zusammenhängen. Sozial-emotionales Lernen (SEL) gilt als zentrale Voraussetzung für erfolgreiches Lernen und gelingendes Sozialverhalten im schulischen Kontext.

Vor diesem Hintergrund verfolgt die vorliegende Masterarbeit das Ziel, die Relevanz von SEL-Förderprogrammen im frühen Kindesalter zu analysieren. Der Fokus liegt dabei auf dem schulischen Zyklus 1, insbesondere auf der Kindergartenstufe.

Im Zentrum der Arbeit steht die theoretisch fundierte Auseinandersetzung mit SEL-Förderprogrammen und empirischen Studien dazu. Stellvertretend für die grosse Auswahl solcher Programme, werden «Lubo aus dem All! Vorschulalter», «Das EMK-Förderprogramm», «Verhaltenstraining im Kindergarten» und «PRiK» genauer beleuchtet.

Darüber hinaus werden Gelingensbedingungen sowie Herausforderungen auf verschiedenen Ebenen bei der Implementierung solcher Förderprogramme herausgearbeitet.

Die Ergebnisse zeigen, dass frühzeitige und systematische SEL-Förderung neben dem Verhalten, auch die Sprachfähigkeiten, den schulischen Erfolg und weiteres positiv beeinflussen kann.

Gleichzeitig wird auch deutlich, dass der Erfolg solcher Massnahmen von diversen Faktoren abhängt, unter anderem massgeblich von der Qualität der Umsetzung, der Haltung der pädagogischen Fachpersonen sowie von institutionellen Rahmenbedingungen.

1. Einleitung

1.1. Persönlicher Bezug

In meinem Umfeld sehe ich je länger, je mehr Lehrpersonen, die an die Grenzen ihrer Kräfte stossen. In den meisten Situationen wird der Ursprung des Kräfteschwindens bei «schwierigen Schülerinnen und Schülern» verortet. Meiner Meinung nach bringt diese Einstellung vielerlei Probleme mit sich, aber keine Lösungen. Ich lasse darum meine Argumentation weg, worin ich mich darüber ärgere, dass Kindern eine Schuld zugeschrieben wird, für die sie nichts können und will mich einem interessanten Lösungsansatz widmen.

In einem Modul an der HfH bin ich auf Förderprogramme zum sozial-emotionalen Lernen aufmerksam geworden und habe für mich persönlich einen Lösungsansatz für die vielfältigen Verhaltensherausforderungen gesehen. Diese Programme, die entweder präventiv (meine favorisierende Variante) oder als Intervention eingesetzt werden können, haben als Ziel die Förderung gewisser Kompetenzen, die wiederum eine Veränderung im Verhalten der Schülerinnen und Schüler in die gewünschte Richtung haben.

Meiner Meinung nach sind die Wichtigkeit und die positiven Effekte solcher Programme zu wenig bekannt und werden vielerorts auch zu wenig ernst genommen. Um nicht nur Behauptungen um deren Effekte aufzustellen, will ich mich in der folgenden Masterarbeit intensiver damit auseinandersetzen und mich auch darauf abstützen, warum solche Förderprogramme wichtig sind und nicht nur als schönes «Nice-to-have»-Extra behandelt werden sollten.

1.2. Fachliche Einordnung

Im Schulalltag gibt es zahlreiche Schwierigkeiten und eine der wohl präsentesten für die Lehrpersonen sind Schülerinnen und Schüler mit herausforderndem Verhalten. Hillenbrand et al. (2005) haben festgehalten, dass viele Erzieherinnen und Erzieher das Ausmass an herausforderndem Verhalten der Kindergartenkinder im Alltag als starke Belastung empfinden. Wissenschaftler wie beispielsweise Gust et al. (2015) sind auf die Erkenntnis gestossen, dass bei Vorschulkindern mit gut entwickelten Strategien zur Emotionsregulation weniger Verhaltensauffälligkeiten auftreten. Diese

Erkenntnis stellt also die These in den Raum, dass Verhaltensauffälligkeiten präventiv vermindert werden können durch das Trainieren gewisser Kompetenzen. Beelmann (2006) hat in seinem Text festgehalten, dass präventive Massnahmen bedeutsame und zum Teil sogar beträchtliche Wirkungen auf die Entwicklung von Kindern (und Jugendlichen) haben.

Diese Idee verfolge ich in der folgenden Masterarbeit und suche nach den Gelingensbedingungen und Herausforderungen bei solchen Programmen. Als schulische Heilpädagogin sehe ich meinen Berufsauftrag nicht nur darin, mit den Schülerinnen und Schülern mit besonderen Bedürfnissen an solchen Themen zu arbeiten. Genauso wichtig ist es mir, auch bei anderen pädagogischen Fachpersonen, vor allem bei Klassenlehrpersonen, den Blick für herausfordernde, aber zentrale Themen ausserhalb der gewohnten Routinen zu schärfen und sie dabei zu unterstützen, im Schulalltag bewusst und sicher damit umzugehen. Daher versuche ich durch diese Masterarbeit einen grossen Schritt in Bezug auf die sozial-emotionale Entwicklung und die damit verbundene Prävention von Verhaltensauffälligkeiten zu machen.

1.3 Fragestellung dieser Masterarbeit

Aus der in der Einleitung geschilderten Thematik ergibt sich für meine Masterarbeit die folgende Fragestellung, deren Ergebnisse ich in der Diskussion zusammenfassend darstellen möchte. Neben der Klärung zentraler Begriffe stelle ich in meiner Arbeit vier bekannte und bewährte Förderprogramme dar und suche in Wirksamkeitsstudien nach Antworten zu meiner Fragestellung, die sich in zwei Teilfragen gliedern lässt.

Fragestellung:

Welche Wichtigkeit haben präventive SEL-Förderprogramme im Zyklus 1?

Welches sind, laut empirischen Studien, Gelingensbedingungen und Herausforderungen für erfolgreiches Lernen im sozial-emotionalen Bereich bei Kindern im Zyklus 1?

2. Theoretische Auseinandersetzung mit zentralen Begriffen und Konzepten

Im Folgenden erläutere ich zentrale Begriffe, die für die vorliegende Masterarbeit von Bedeutung sind. Für diese theoretische Auseinandersetzung beziehe ich mich auf verschiedene Fachliteratur und beleuchte somit die Thematik aus unterschiedlichen Perspektiven diverser Autorinnen und Autoren.

2.1 Herausforderndes Verhalten

Immer wenn Menschen miteinander in Beziehung treten, kommt früher oder später der Moment, an dem man herausforderndem Verhalten begegnet. Wenn man Lehrpersonen danach fragt, wissen alle gleich ganz viele Beispiele, doch könnten die teilweise unterschiedlicher nicht sein. Laut Fröhlich-Gildhoff et al. (2020) ist der Begriff «herausforderndes Verhalten» ein komplexer Ausdruck, weil jede Lehrperson einen persönlichen Bezug dazu hat.

Im angloamerikanischen Sprachraum ist der Begriff «challenging behavior» also *herausforderndes Verhalten* weit verbreitet. Laut Popp und Methner (2014, S.9) stellt dieser Ausdruck eine alternative Bezeichnung zu den bereits vorhandenen Fachtermini «Verhaltensauffälligkeit» und «Verhaltensstörung» dar. Diese beiden Ausdrücke haben für mich persönlich jedoch einen negativen Beigeschmack, da sie als Ursache für das unerwünschte Verhalten das Individuum verantwortlich machen. Das interaktionistische Verständnis dagegen sieht Verhaltensstörungen als Störungen im Person-Umwelt-Bezug. Stein (2018) weist in seiner Arbeit darauf hin, dass durch diesen Ansatz weitere komplexere systemische Zusammenhänge in den Blick rücken, wie etwa den von Schul- & Unterrichtsklima zu psychischen Störungen, zwischen Klassenmanagement und Schüler*innenverhalten oder auch unvorteilhaften Bedingungen in Elternhäusern, welche Auffälligkeiten bei Kindern fördern.

Dieses komplexe Thema der herausfordernden Verhaltensweisen ist für viele Lehrpersonen im Alltag belastend und sollte daher genauer in den Blick genommen werden, mit der Frage, wie man eine positive Veränderung schaffen kann.

Laut Kay Börkqvist (ein bekannter finnischer Aggressionsforscher) soll die Schulung von Empathie, also des Einfühlungsvermögens, ein geeignetes Mittel für die Reduktion von Aggression sein. (Schirmer, 2020)

Auch weitere Forscher, wie beispielsweise Gust et al. (2015) sind der Meinung, dass eine präventive Arbeit geleistet werden kann, damit es zu weniger Verhaltensproblematiken kommt. Dazu in den weiteren Kapiteln mehr.

2.2. Soziale Entwicklung und soziale Kompetenz

Laut dem Duden (2025) kann das Wort Kompetenz durch die Synonyme Fähigkeit, Fertigkeit, Können, Qualifikation erklärt werden, dies scheint mir aber zu ungenau, weshalb ich die Definition von Brunner (2010) bevorzuge. Er erläutert, dass Kompetenz aus drei Dimensionen bestehe: Wissen, Fähigkeit/Können und Einstellungen/Haltungen. Durch diese drei Komponenten wird aus dem Wort ein mehrdimensionales Konstrukt geschaffen, worin deutlich wird, dass Kompetenzen nicht nur reines Wissen ist, sondern in Verbindung mit der Anwendung in konkreten Situationen unter dem Handeln bestimmter Haltungen steht.

Die Bedeutung von sozialer Kompetenz scheint in unserer Gesellschaft immer wichtiger zu werden, in der Schule aber auch im beruflichen Umfeld.

Nach Kanning (2009) umfasst soziale Kompetenz das gesamte Wissen, die Fähigkeiten und Fertigkeiten einer Person, die dazu beitragen, die Qualität des eigenen Sozialverhaltens im Sinne eines sozial kompetenten Handelns zu verbessern.

Abbildung 1: Pyramidenmodell sozialer Kompetenz (Rose-Krasnor, 1997, zit.n.Hennemann 2015)

Soziale Kompetenz wird von Rose-Krasnor (1997) als die Fähigkeit verstanden, in sozialen Situationen wirksam und angemessen zu handeln. Somit geht es auch hier nicht nur um das Wissen, sondern vor allem auch um die passende Anwendung des aufgebauten Wissens in sozialen Situationen. Das Pyramidenmodell (siehe Abb. 1) zu sozialer Kompetenz verdeutlicht, dass jene auf mehreren Ebenen beruht. Die Basis

bilden kognitive, emotionale und motivationale Fähigkeiten, die einer Person zur Verfügung stehen. Auf der zweiten mittleren Ebene entwickeln sich diese Fähigkeiten zu selbst- und fremdbezogenen Fertigkeiten weiter. Erst durch deren Zusammenspiel entsteht soziale Kompetenz als übergeordnete Fähigkeit. (Hennemann, 2015)

Dieses Modell zeigt, dass die emotionalen und sozialen Kompetenzen eng miteinander verbunden sind und sich ein Stück weit gegenseitig bedingen.

Sozial kompetentes Verhalten ist recht komplex und benötigt mehrere Schritte. Dieser Prozess hat Kanning (2002) in seinem folgenden Modell dargestellt. Jedoch betont er auch, dass bei vertrauten Situationen (zum Beispiel «Begrüßungsritual») die ersten beiden Schritte durch die Automatisierung weggelassen werden.

Abbildung 2: Modell der elaborierten Genese sozial kompetenten Verhaltens (Kanning 2002, S.160)

2.3 Emotionale Entwicklung und emotionale Kompetenz

Wie der Name vermuten lässt, ist die emotionale, neben der sozialen Entwicklung, von grosser Bedeutung im sozial-emotionalen Lernen (SEL). Wenn Kinder einen angemessenen Umgang mit ihren Gefühlen haben, schaffen sie es erfolgreicher, soziale Interaktionen zu gestalten, aus diesem Grund sagen Petermann et al. (2017) dass emotionale und soziale Fertigkeiten bei Kindern eng miteinander verstrickt sind. Sie nehmen auch auf Denham et al. (2012) Bezug, indem sie sagen, dass die soziale Kompetenz wesentlich auf den emotionalen Fähigkeiten aufbaut. Daraus lässt sich ableiten, dass bestimmte emotionalen Fähigkeiten die Basis für ein gelingendes Sozialverhalten bilden.

Doch was sind Emotionen überhaupt? Emotionen sind komplexe psychophysiologische Reaktionen auf innere und äussere Reize, die mit subjektivem Erleben, körperlichen Veränderungen und handlungssteuernden Tendenzen verbunden sind (Scherer, 2005). Sie helfen Menschen, sich in sozialen Situationen

zurechtzufinden, Gefahren zu erkennen, Bedürfnisse zu kommunizieren und Beziehungen aufzubauen.

Petermann & Wiedebusch (2016) fassen die emotionale Entwicklung in folgende Bereiche zusammen: das Emotionswissen, die Emotionsregulation und die Empathie. Hierzu eine kurze Übersicht, welche Kompetenzen den drei Bereichen zugeordnet werden können:

Emotionswissen:

- Mimische Anzeichen von Emotionen erkennen und den Emotionen zuordnen
→beginnt im dritten bis vierten Lebensmonat
- Benennen von Emotionen und über sie sprechen
→fängt im zweiten Lebensjahr an
- Ursachen der Emotionen verstehen
→situativ gelingt dies schon 2-3-Jährigen (z.B. Geburtstag=Freude); 3-4-Jährige erkennen und können Ursachen für Basisemotionen benennen

Emotionsregulation:

- Vorhandenes Wissen über Strategien zur spontanen Regulation von Emotionen
- Bewusst einsetzbare Strategien, zur aktiven Verhaltenskontrolle in emotionalen Situationen

→Erstes begrenztes Repertoire zur Emotionsregulation erwerben die Kinder schon im ersten Lebensjahr; selbständig mit den eigenen Gefühlen umzugehen, gelingt in der Regel erst etwa 5-Jährigen. Fröhlich-Gildhoff (2006) hat in der folgenden Abbildung die Entwicklung der Emotionsregulation dargestellt. Darauf erkennen wir gut, dass wichtiges emotionales Lernen im Alter der Kindergartenzeit stattfindet (viertes bis sechstes Lebensjahr). Neben dem sprachlichen Zuwachs fallen die Perspektivenübernahme und die Trennung von Emotionserleben und Emotionsausdruck in das Vorschulalter.

Abbildung 3: Die Entwicklung der Emotionsregulation im Lebenslauf (Fröhlich-Gildhoff 2006)

Empathie:

- Sich in andere Personen hineinversetzen können
- Den emotionalen Zustand einer anderen Person erkennen
- Förderung von prosozialem Verhalten (z.B. helfen und loben)

Wie in vielen anderen Bereichen, lernen die Kinder auch die Emotionen durch Vorbilder. Hierbei sind Eltern beim Emotionsausdruck Modellpersonen und somit auch die Orientierungshilfen für die Kinder. Entwicklungsförderlich wirken neben dem Zeigen positiver Gefühle (häufiger als negative) auch ein sensibles und responsives Erziehungsverhalten.

(Wiedebusch und Petermann, 2017)

2.4 Sozial-emotionales Lernen (SEL)

2.4.1. Definition

Laut Döpfner (1989) entsteht soziales Kompetenzverhalten durch das Zusammenspiel kognitiver, emotionaler und aktionaler sozialer Fähigkeiten. Diese Meinung teilen auch Wissenschaftler aus aktuellerer Zeit, wie beispielsweise Hennemann (2015), der sich darauf bezieht. Meiner Meinung nach zeigt diese Aussage schön den wichtigen Zusammenhang von sozialen und emotionalen Kompetenzen auf und warum diese beiden in vielen Förderprogrammen gemeinsam trainiert werden.

Was ist SEL überhaupt und was macht es aus?

SEL = **S**ozial-**E**motionales **L**ernen

Soziale und emotionale Kompetenzen bei Kindern sind schwer voneinander getrennt anzuschauen, da sie voneinander abhängig sind. Wie schon Denham (1998, zitiert von Petermann, 2017) erklärt hat, spielt ein angemessener Umgang mit Emotionen eine entscheidende Rolle für erfolgreiche soziale Interaktionen. Denham et al. (2012, zitiert von Petermann, 2017) gehen davon aus, dass eine Vielzahl zentraler emotionaler Fähigkeiten die grundlegende Voraussetzung für die Entwicklung eines positiven Sozialverhaltens darstellt.

Jede Entwicklung verläuft nicht linear, ist von vielen Faktoren abhängig und wird auf diversen Ebenen beeinflusst. Im folgenden Modell werden verschiedene Risiken in der kindlichen Entwicklung und ihre wechselseitigen Einflüsse dargestellt. Bei diesem Modell handelt es sich um das Bio-psycho-soziale Entwicklungsmodell nach Beelmann und Raabe (2007, S.111).

Abbildung 4: Bio-psycho-soziales Entwicklungsmodell dissozialen Verhaltens nach Beelmann und Raabe (modifiziert nach Lösel/Bender, 2003)

In diesem Modell werden biologische, soziale und handlungstheoretische Faktoren einbezogen.

Es ist deutlich zu sehen, dass verschiedenste Faktoren einen Einfluss auf die sozial-emotionale Entwicklung eines Kindes haben. Einen wichtigen Punkt, der meiner Meinung nach zu kurz kommt, möchte ich dabei herausheben: die familiären Einflüsse. Forschungen haben gezeigt, dass Kinder durch die folgenden Verhaltensweisen der Eltern positiv in der Entwicklung sozial-emotionaler Fertigkeiten beeinflusst werden:

- Sichere Bindungsbeziehung von Eltern zu Kind
- Häufiges Sprechen über Gefühle in der Familie
- Offenes und positives Familienklima zum Umgang mit Emotionen
- Angemessenes Modellverhalten der Eltern beim Ausdrücken eigener Emotionen
- Eingehen der Eltern auf positive und negative Gefühlsausdrücke des Kindes
- Unterstützung bei der Emotionsregulation durch die Eltern

(Petermann & Wiedebusch, 2017, S.75)

Abbildung 5: Modell der sozial-kognitiven Informationsverarbeitung nach Crick und Dodge (modifiziert von Lemerise & Arsenio, 2000)

Das hier dargestellte Modell der sozial-kognitiven Informationsverarbeitung stellt ein integratives Modell dar, das emotionale, soziale und kognitive Entwicklungsprozesse miteinander verknüpft. Somit ist klar, dass soziale Interaktionen nicht nur von rationalen Prozessen abhängen, sondern stark durch Emotionen und frühere Erfahrungen beeinflusst werden. Folglich könnten Kinder mit Schwierigkeiten in der Emotionsregulation beispielsweise aggressivere Reaktionen wählen, weil ihre «Datenbank» eher impulsive Lösungsstrategien enthält. Das Modell kann dazu genutzt

werden, das Verhalten von Kindern mit sozialen Problemen besser verstehen und gezielt fördern zu können. Das Ziel des Modells ist es nämlich, dass die Wechselwirkungen zwischen sozialen Kognitionen und sozialem Verhalten unter besonderer Berücksichtigung emotionaler Einflussfaktoren verständlicher gemacht wird. Es wird dabei davon ausgegangen, dass kognitive Prozesse eine zentrale Rolle für das soziale Handeln spielen: Die Art und Weise, wie Individuen andere Personen und soziale Beziehungen wahrnehmen und interpretieren, wirkt sich massgeblich auf ihr zwischenmenschliches Verhalten aus. (vgl. Schmidt-Denter; 1996; Shantz, 1983; Petermann & Wiedebusch 2017)

Petermann & Wiedebusch (2017) halten in ihrer Arbeit fest, dass ein Zusammenhang zwischen den sozialen und emotionalen Fähigkeiten von Kindern und ihrer Aufmerksamkeit, Lernmotivation sowie der Aktivierung kognitiver Lernprozesse festgestellt werden konnte und diese Faktoren zu einem erfolgreichen Bildungsverlauf beitragen.

2.4.2. Verankerung im Lehrplan 21

«Bildung befähigt zu einer eigenständigen und selbstverantwortlichen Lebensführung, die zu verantwortungsbewusster und selbstständiger Teilhabe und Mitwirkung im gesellschaftlichen Leben sozialer, kultureller, beruflicher und politischer Hinsicht (D-EDK, 2017, S.24).»

Dieses Zitat aus dem Lehrplan 21 zeigt den Bildungsauftrag, den die Volksschule hat. Um Teil der Gesellschaft zu sein, sind soziale Fähigkeiten von Nöten, und wie im vorherigen Kapitel erklärt, sind soziale und emotionale Fähigkeiten in enger Korrelation. Der Artikel 3 Absatz 3 aus der interkantonalen Vereinbarung zur Harmonisierung der obligatorischen Schule (HarmoS-Konkordat) (EDK, 2011) präzisiert das oben allgemein formulierte Ziel, dass Schülerinnen und Schüler darin gefördert werden, sich zu eigenständigen Persönlichkeiten zu entwickeln, soziale Kompetenzen zu erwerben und ein verantwortungsbewusstes Handeln gegenüber ihren Mitmenschen und der Umwelt zu entfalten.

Im Zuge der Harmonisierung ist der Lehrplan 21 (D-EDK, 2017) entstanden und in Kraft getreten. Neben fachlichen Zielen werden auch überfachliche Kompetenzen vorgeschrieben. Mit diesen überfachlichen Kompetenzen sind alle Fähigkeiten und

Fertigkeiten gemeint, welche bereichsübergreifend wichtig sind und für das schulische sowie das ausserschulische Lernen bedeutsam sind.

Abbildung 6: überfachliche Kompetenzen im Lehrplan 21 (D-EDK, 2017)

Wie auf der Abbildung ersichtlich unterteilt der Lehrplan 21 (D-EDK, 2017) die überfachlichen Kompetenzen in drei Bereiche:

- Personale Kompetenzen:
Selbstreflexion, Selbständigkeit, Eigenständigkeit
- Soziale Kompetenzen:
Dialog- und Kooperationsfähigkeit, Konfliktfähigkeit, Umgang mit Vielfalt
- Methodische Kompetenzen:
Sprachfähigkeit, Informationen nutzen, Aufgaben und Problem lösen

Mit dem genaueren Blick auf diese überfachlichen Kompetenzen wird klar, dass hier ein grosser Bereich auch im sozial-emotionalen Lernen einzuordnen ist. Neben der offensichtlichen Kategorie «soziale Kompetenzen», die den Umgang mit anderen Menschen sowie die Fähigkeit zur Zusammenarbeit und Konfliktlösung umfasst, sind die Bereiche personale und methodische Kompetenzen ebenfalls mit SEL gefüllt. Beispielsweise bilden bei der Kategorie *Selbstreflexion* Emotionen einen grossen Lerngegenstand aus dem Bereich des SEL. Die methodischen Kompetenzen umfassen Fähigkeiten wie beispielsweise Planen, Reflektieren und Organisieren, welche auch gleichzeitig wichtige Elemente der Selbstregulation darstellen.

Auch bei Zielen in einzelnen Fächern findet man Bezüge zur sozial-emotionalen Entwicklung, so beispielsweise auch beim Fach Natur, Mensch und Gesellschaft (NMG). Auf Seite 284 beschreibt der Lehrplan (D-EDK 2017) im Bereich «Gemeinschaft und Gesellschaft – Zusammenleben gestalten und sich engagieren» die Fähigkeiten für den Aufbau einer Gemeinschaft, zur Lösung von Konflikten und

zum Aufbau und dem Erhalt von Freundschaft. Dies sind auch alle Themen, die in vielen SEL-Förderprogrammen behandelt werden.

Im Bereich Sprache ist die Verbindung zu SEL nicht ganz so offensichtlich, jedoch gibt es auch hier Hinweise dazu im Lehrplan 21 (2017).

In der Sprachkompetenz D.3.B.1 ist als Ziel formuliert: *«Die Schülerinnen und Schüler können ihre Gefühle und Gedanken sowie Erlebnisse und Erfahrungen verbal oder nonverbal mit Unterstützung zum Ausdruck bringen (D-EDK, 2017, S.84).»* Diese beschriebene Fähigkeit ist ein zentrales Element in der sozial-emotionalen Entwicklung. Die sprachliche Formulierung von Gefühlen bildet die Grundlage, worauf dann Empathie entwickelt oder Konflikte gelöst werden können.

Konfliktlösung erfordert weiter auch das aktive Zuhören, Ernstnehmen anderer Meinungen und konstruktives Diskutieren. Auf diese Fähigkeiten wird im Lehrplan 21 (D-EDK 2017) im Fachbereich Deutsch hingearbeitet, wo beispielsweise im Sprachbereich Hören die Lernziele aufeinander aufbauend zum konkreten Ziel «aktives Zuhören» im zweiten Zyklus führt. Wenn man auch die Zyklen 2 und 3 berücksichtigt, kommen auch in den Bereichen «Schreiben» und «Lesen» Verbindungen vor, die führe ich jetzt aber nicht weiter aus, da der Fokus auf dem ersten Zyklus liegt.

2.4.2.1.Fokus Zyklus 1

Der Lehrplan 21 teilt die Jahre der Volksschule in 3 Zyklen auf, dabei beinhaltet der Zyklus 1 zwei Jahre Kindergarten, die 1. Klasse und die 2. Klasse der Primarstufe.

Dem freien Spiel im ersten Teil des Zyklus 1 wird im Lehrplan 21 (2017) grosse Bedeutung beigemessen, denn in dieser Art von Spiel zeigen die Kinder eine vielseitige und ausgeprägte Aktivität im emotionalen, sozialen und kognitiven Bereich und erleben darin auch Autonomie.

Auch in den einzelnen Fachbereichen, wie beispielsweise Sprache, werden Bezüge von den fachlichen Kompetenzen zu den überfachlichen Kompetenzen gezogen. Am Beispiel «Deutsch» sieht das so aus, dass der Lehrplan 21 (2017) darauf hinweist, dass die Sprache beispielsweise für die Kooperations- und Konfliktlösefähigkeiten von grossem Nutzen und Bedeutung ist.

Der Zyklus 1 verbindet, wie vorhin erklärt, den Kindergarten und die Primarschule. Diese Tatsache finde ich einen wichtigen Punkt, der aufzeigt, dass bei diesem nicht immer einfachen Übergang eine Brücke geschlagen werden muss. Auch Hennemann (2015) betont, dass diese Transition besondere Kompetenzen von den Kindern und ihren Familien fordert.

Die Entwicklungsphase der Kinder im Kindergarten bietet eine besondere Gelegenheit zur Förderung sozialer und emotionaler Kompetenzen, da sie sich in dieser Phase der Entwicklung besonders dynamisch entfalten. Sie tragen massgeblich dazu bei, emotionale Probleme und Verhaltensschwierigkeiten bei Kindern vorzubeugen. Analysen zur Präventionsforschung zeigen, dass das Vorschulalter ein idealer Zeitpunkt für präventive Massnahmen ist (Brezinka 2003; Lösel/Beelmann 2003). Auf dieser Grundlage entwickelte Programme unterstützen Kinder gezielt beim Übergang vom Kindergarten in die Primarschule und helfen ihnen somit dabei, neue Entwicklungsaufgaben erfolgreich zu bewältigen. (Hennemann et al., 2015)

Koglin et al. (2013) betonen in ihrem Buch, dass eine positive sozial-emotionale Entwicklung eine grundlegende Voraussetzung dafür ist, dass sich auch andere Entwicklungsbereiche vorteilhaft entfalten können. Im Umkehrschluss schliessen sie darauf, dass frühe emotionale und verhaltenstechnische Auffälligkeiten den Schuleintritt erschweren und oft mit geringeren schulischen Leistungen einhergeht. Die Kindergartenzeit scheint perfekt für die Präventionsarbeit zu sein, da sich in dieser Phase einige der Fähigkeiten, die gefördert werden wollen, erst entwickeln und weil in diesem Alter Verhaltensauffälligkeiten noch nicht so stark verfestigt sind (Koglin et al., 2013, S. 9).

3. SEL-Programme

Es gibt zwei Arten von Präventionsprogrammen.

Primäre Präventionsprogramme beugen der Entwicklung einer Störung vor und werden mit der ganzen Kindergruppe durchgeführt.

Sekundäre Präventionsprogramme richten sich vor allem an die Kinder, welche bereits auffällig sind. (Essau, Conradt 2004, S.170; in Schirmer 2020, S.33)

In meiner Arbeit liegt der Fokus auf den primären Präventionsprogrammen, auch wenn einige sowohl als primär als auch als sekundäres Präventionsprogramm verwendet werden können.

Manche bekannten Programme, die bei uns verbreitet sind, haben ihren Ursprung im englischsprachigen Raum. Paradebeispiel dafür ist «Faustlos». Wie Beelmann (2014) sagte, hinken deutschsprachige Förderprogramme den englischsprachigen um einige Jahre hinterher. Im Jahr 2003 liess sich ein deutlicher Unterschied in der Verbreitung evaluierter Präventionsprogramme feststellen: Während international (Fokus auf englischsprachige Gebiete) bereits 7 universelle und 13 selektive Programme mit nachgewiesener Wirksamkeit existierten, standen im deutschsprachigen Raum lediglich drei entsprechende Programme zur Verfügung. Seither ist aber viel passiert und man findet immer mehr Präventionsprogramme, wie auch Wirksamkeitsstudien.

3.1 Grundlagen

Das Modell des **Sozialen-Emotionalen Lernen** (SEL) basiert auf den folgenden fünf Kernkompetenzen:

- Selbstwahrnehmung: Hierbei geht es um das Erkennen von eigenen Gefühlen, Interessen und Stärken, wie auch um den Aufbau von Selbstbewusstsein.
- soziales Bewusstsein: Bei dieser Kernkompetenz sind die Fähigkeiten zur Perspektivenübernahme, Erkennen und Wertschätzen von Unterschieden zwischen Personen zu erlernen.
- Selbstmanagement: Emotionsregulation, Umgang mit Stress, Impulskontrolle und eigene Zielsetzung sind die Fähigkeiten, welche beim Selbstmanagement trainiert werden.
- verantwortungsvolle Entscheidungsfindung: Hier wird erlernt, Entscheidungen basierend auf ethischen Standards und Respekt für andere zu treffen.
- Beziehungsmanagement: Hier stehen der Aufbau und der Erhalt von Beziehungen, Zusammenarbeit und Konfliktlösung im Zentrum.

(Methlagl et al. 2022)

3.2. Rahmenbedingungen

Wie bei jedem Programm ist es auch bei SEL-Programmen so, dass gewisse Vorgaben eingehalten werden müssen, damit es gelingen kann. Beispielsweise sind SEL-Programme in mehrere Lektionen aufgeteilt, die aufeinander aufbauen. Alle zusammen werden in vorgegebenen Einheiten über einen längeren Zeitraum mit den Schülerinnen und Schülern durchgeführt.

Die WHO hat 1994 das Konzept der «Life Skills» entworfen und empfiehlt, dass diese «Lebenskompetenzen» die Grundlage für Präventionsprogramme bilden sollen. Fröhlich-Gildhoff et al. (2013) haben auf Grundlage diverser Meta-Analysen zu Präventionsstudien (Greenberg, Domitrovich & Bumbarger, 2000; Heinrichs, Saßmann, Hahlweg & Perrez, 2002; Durlak, 2003; Beelmann, 2006; Röhrle, 2008) folgende zentrale Kriterien für die Konzeption, Umsetzung und wissenschaftliche Qualität von Präventionsprogrammen abgeleitet:

- Gute theoretische Begründung (unter Berücksichtigung der Schutz- & Risikofaktoren)
- Multimodalität (Wirksamkeit eines Programms ist höher, wenn mehrere Zielgruppen, also Kinder und Eltern, und neben dem Individuum auch das Umfeld berücksichtigt und einbezogen werden)
- Allgemeine Entwicklungsförderung ist besser als Prävention von isolierten Verhaltensauffälligkeiten (Langzeiteffekte sind besser)
- Verhaltensorientiertes Üben ist ein wichtiger Bestandteil von Programmen
- Eine Dauer von mindestens 9 Monaten (nach Röhrle 2008, S.246)
- Adaption an zielgruppenspezifische Gegebenheiten muss möglich sein
- Eine sorgfältige Evaluation muss gegeben sein.

3.3. Effekte von SEL-Programmen

«Die Entwicklung eines hohen und stabilen Selbstwertgefühls ist eine gute Aggressionsprophylaxe.»

(Schirmer, B. Seite 29)

«Amerikanische Studien belegen den Rückgang der Aggressivität, nachdem die Kinder das Programm {faustlos} durchlaufen haben.»

(Possemeyer 2004, S.161 ff.; in Schirmer 2020, S. 34)

In diesen Zitaten wird auf einen Aspekt des sozial-emotionalen Lernens Bezug genommen, es gibt unzählige weitere Studien, welche die Effekte von SEL-Förderprogrammen untersucht haben. Beispielsweise analysierten Durlak et al. (2011) in einer umfassenden Meta-Analyse die Wirksamkeit universeller schulischer Programme zum sozial-emotionalen Lernen, wobei sie 213 Studien aus dem englischsprachigen Raum hinsichtlich ihrer Effektstärken berücksichtigten. Sie haben festgestellt, dass emotional-sozialen Kompetenzen sich verbessert haben und die Effektstärke bei $d=0.57$ liegen, was eine mittlere Effektstärke aussagt.

Weiter haben sie herausgefunden, dass SEL-Programme, die von Schulpersonal durchgeführt wurden, signifikante Verbesserungen in allen untersuchten Bereichen erzielten und somit gleiche oder sogar bessere Erfolge erzielte, als wenn die Durchführung durch eine externe Fachperson stattgefunden hat.

In einer deutschsprachigen Meta-Analyse von Beelmann et al. (2014) wurden Effektstärken schulischer Prävention auf verschiedenen Ebenen verglichen. Sie haben festgehalten, dass universelle Massnahmen leicht weniger wirksam sind, als jene die spezifisch auf bestimmte Zielgruppen ausgerichtet sind. Weiter stellten sie fest, dass die Wirksamkeit von Förderprogrammen in der Schule höher ist im Vergleich zu der in Jugend- und Gemeindezentren. Sie haben eine durchschnittliche Effektstärke von $d=0.43$ für den Wissenszuwachs auf Grundlage präventiver Fördermassnahmen ermittelt.

Gust et al. (2015) haben in einer Studie den Zusammenhang vom Wissen über Emotionsregulationsstrategien und dem Sozialverhalten von Kindern im Kindergarten untersucht und kamen zum Schluss, dass Vorschulkinder weniger Problemverhalten zeigen, wenn sie über gut entwickelte Strategien zur Emotionsregulation verfügen. Dieser Meinung schliessen sich Petermann et al. (2005) an, indem sie schreiben, dass Vorschulkinder, welche aggressive Verhaltensweisen zeigen, erhebliche Schwierigkeiten hätten, ihre eigenen Gefühle wahrzunehmen und zu verstehen.

Verschiedene Autor*innen (z.B. Denham et al., 2014; Petermann & Resch, 2013) zeigen auf, dass die emotionalen Kompetenzen sich massgeblich auf andere Entwicklungsbereiche wie soziale Fertigkeiten und schulischen Erfolg auswirken. Laut

ihnen können langfristige soziale, schulische oder psychische Probleme entstehen, wenn die notwendigen emotionalen Kompetenzen fehlen.

Martinsone et al. (2022) haben herausgefunden, dass Lehrpersonen das schulische Lernen ihrer Schülerinnen und Schüler höher einschätzen, wenn diese Kinder ein höheres Mass an sozial-emotionalen Kompetenzen und geringere Verhaltensauffälligkeiten zeigen. Dadurch betonen sie die Wichtigkeit der frühen Förderung der sozial-emotionalen Kompetenzen, sodass die schulischen Erfolgschancen und positive Verhaltensentwicklung erhöht und verbessert werden.

3.4. Beispiele von SEL-Förderprogrammen

Es gibt diverse Programme, die dazu entwickelt wurden, dass das sozial-emotionale Lernen in den Schulen stattfinden kann. Dazu gibt es vom Kindergarten bis in die Sekundarstufe viele Beispiele. Lösel & Beelmann (2003) zeigen in ihrer Meta-Analyse, dass der Grossteil der SEL-Förderprogramme für die Grundschule sind. Im Folgenden habe ich eine kurze Übersicht mit den bekanntesten Beispielen für den Kindergarten (Zyklus 1) erstellt.

Die blau markierten SEL-Förderprogramme werde ich im nächsten Kapitel dieser Masterarbeit genauer betrachten und hinsichtlich ihrer Wirksamkeit untersuchen.

Übersicht über Förderprogramme (Fokus Zyklus 1):

Programm	Stufe/Klasse (in Regelschulen)	Fokus/geförderte Kompetenzen
Die Kapitän-Nemo-Geschichten. Geschichten gegen Angst und Stress Von Ulrike Petermann (2024)	Zyklus 1	- Abbau ängstlicher Erregung und motorischer Unruhe - Strategien zur Selbstregulierung und Entspannung
EMK-Förderprogramm	Kindergarten	-Emotionen erkennen, benennen und ausdrücken -Ursachen von Emotionen verstehen -mit Emotionen umgehen -prosoziales Verhalten und Empathie -Selbstregulation
Faustlos	Zyklus 1 (+Anfang Zyklus 2)	-Gewaltprävention -Förderung v. Empathie -Impulskontrolle
FOSSA (Förderung sozial-emotionaler Kompetenzen im Vorschulalter)	Kindergarten	-Förderung sozial-emotionaler Kompetenzen -Stärkung von Selbstwahrnehmung und Selbstregulation
Lubo aus dem All	Zyklus 1	-Problemlösestrategien -Förderung sozial-emotionaler Kompetenzen
MindMatters	Zyklus 1 + 2	-Stärkung sozial-emotionale Kompetenzen sowie Beziehungen innerhalb der Klasse -Hintergrundwissen, praktische Aufgaben und Hilfestellungen für den Unterricht -professionelle Begleitung
Moppi und Marie	Kindergarten	-Emotionsverständnis entwickeln -Empathie fördern -soziale Problemlösefähigkeiten stärken -Selbstregulation trainieren

Papilio 3bis6	Kinder von 3 bis 6 Jahren	-Gefühle wahrnehmen, benennen und regulieren -Kooperation, Rücksichtnahme, Empathie und Konfliktlösung -Verhaltensförderung im Alltag durch LP (positives Verhalten stärken) -Einbindung der Eltern
PriK	Kindergarten	-Selbstwahrnehmung -Selbststeuerung -Selbstwirksamkeit -soziale Kompetenz -Umgang mit Stress -Problemlösen
Verhaltenstraining im Kiga	Kindergarten	-Förderung emotionaler Kompetenzen -Aufbau sozialer Problemlösung -Einüben sozialer Fertigkeiten

3.5. Vier Programme im Fokus

In diesem Kapitel nehme ich vier Förderprogramme genauer unter die Lupe. Diese vier ausgewählten Programme sind geeignet für den Kindergarten, schon mehrfach erprobt und haben alle mindestens eine Wirksamkeitsstudie durchlaufen.

3.5.1. Lubo aus dem All!

3.5.1.1. Beschreibung

Dieses Förderprogramm gibt es für die Vorschule (also Kindergarten) oder für die 1. und 2. Klasse der Primarstufe. Ein kleiner Ausserirdischer namens Lubo besucht die Erde. Er macht immer wieder Ausflüge, auf denen ihm sich Fragen zu Gefühlen und dem Miteinander ergeben. Davon berichtet er jeweils in den Trainingseinheiten davon und die Kinder helfen ihm dabei, die Welt besser zu verstehen und Probleme zu lösen.

In der Version für den Kindergarten wird über einen Zeitraum von drei bis vier Monaten zweimal wöchentlich je eine Lektion mit Lubo gearbeitet. Die insgesamt 34 Einheiten sind in 5 Phasen unterteilt:

- Phase 1: Einführung ins Programm, Rituale kennenlernen und Gruppengefühl aufbauen.
- Phase 2: Aufmerksamkeit und Wahrnehmung (von Personen und Situationen) fördern
- Phase 3: Emotionen wahrnehmen, erkennen und verstehen und Emotionsregulation
- Phase 4: Emotionsregulation, Strategien zum angemessenen Umgang mit Gefühlen
- Phase 5: Verhaltensregulation, Strategien für ein angemessenes Verhalten in sozialen Situationen

(Hillenbrand et al., 2022, S.22)

Im Handbuch gibt es ein Kapitel zur Weiterführung der Förderung. Die Autoren betonen, wie wichtig es für den nachhaltigen Lernerfolg ist, dass die neu erlernten Verhaltensweisen nicht nur in den ziemlich isolierten Fördereinheiten zur Anwendung kommen, sondern auch in Alltagssituationen übertragen und gefestigt werden.

Persönliche Meinung:

Das Programm «Lubo aus dem All! Vorschule» ist gut theoretisch fundiert. Im Handbuch gibt es Erklärungen zu den theoretischen Aspekten, welche dem Programm zugrunde liegen. Es geht dabei um neue Erkenntnisse zum Thema Resilienz, das Modell der sozial-kognitiven Informationsverarbeitung spielt eine grosse Rolle, sowie auch soziale und emotionale Entwicklungsaufgaben aus Sicht der Entwicklungspsychologie.

Neben der theoretischen Fundierung ist ein grosser Vorteil von diesem Programm, dass der Übertritt vom Kindergarten in die erste Klasse durch die Leitfigur Lubo vereinfacht werden kann, da diese Figur die Kinder weiter begleitet und ihnen Sicherheit bei diesem Wechsel geben kann.

Meiner Meinung nach sind die Trainingsinhalte und Materialien klar und verständlich dargestellt und können einfach durchgeführt werden.

3.5.1.2. Wirksamkeit

Schell et al. (2015) haben eine randomisierte Kontrollgruppenuntersuchung mit 15 Kindergärten (221 Schülerinnen und Schülern im Altern von fünf bis sechs Jahren) durchgeführt. Die Randomisierung der Interventions- und Kontrollgruppe ist nicht ganz geglückt, wurde aber bei der Auswertung mitberücksichtigt. Die Autoren haben ein erstes Mal vor, das zweite Mal direkt nach der Programmdurchführung und ein drittes Mal fünf Monate später mithilfe der Tests Wally (Wally Problem Solving Test), PSBQ (deutsche Version des Preschool Social Behavior Questionnaire) und den C-TRF (Caregiver-Teacher Report Form) die Daten erhoben. Wally misst die Problemlösefähigkeit der Kinder, beim PSBQ geht es um Problemverhalten, externalisierende Verhaltensweisen und prosoziales Verhalten und beim C-TRF werden die Pädagogen zum Gesamtproblemverhalten, externalisierenden und internalisierenden Verhaltensweisen zur Einschätzung befragt.

Direkt nach der Programmdurchführung wurden signifikante Effekte bei den sozialen Problemlösefähigkeiten in der Interventionsgruppe festgestellt, jedoch bei den Einschätzungen der Pädagogen zum externalisierenden Verhalten waren kaum Unterschiede zwischen den beiden Gruppen festzustellen. Auch beim 5-Monate-Follow-up blieben die Werte der Problemlösefähigkeit stabil, allerdings hatte sich das prosoziale Verhalten der Kinder in der Interventionsgruppe laut den

Kindergärtner*innen verbessert. Beim zeitverzögerten Effekt ist davon auszugehen, dass die Kinder neu gelernte Verhaltensweisen erst einüben und festigen mussten.

Abbildung 7: Verringerung der Verhaltensauffälligkeiten über alle drei Erhebungszeitpunkte

Auch Hövel et al. (2016) haben die Wirksamkeit des Präventionsprogramms «Lubo aus dem All» untersucht, jedoch lag der Fokus nicht im Bereich der Vorschule, sondern in der Weiterführung also in der 1. und 2. Klasse. In 23 Förderschulen wurden 225 Kindern zu drei verschiedenen Zeitpunkten (prä-/post-/follow up-Messungen) zu den folgenden Bereichen mit entsprechenden Messinstrumenten getestet:

- *emotional-soziale Kompetenzen*: Wallys social problem-solving test (Webster-Stratton 1990) und Lehrereinschätzliste für Sozial- und Lernverhalten LSL (Petermann & Petermann 2006)
- *Problembelastung*: Wally (Webster-Stratton 1990) und Strengths and Difficulties Questionnaire SDQ (Goodman 1997)
- *kognitive Leistungsfähigkeit und schulische Fähigkeiten*: Culture Fair Test CFT20-R (Weiss 1998) und LSL (Petermann & Petermann 2006)

Die teilnehmenden Schülerinnen und Schüler wurden in drei Gruppen unterteilt:

- 88 Kinder in der IG+ (Interventionsgruppe mit hohem Theoriewissen und häufigem Alltagstransfer)
- 29 Kinder in der IG- (Interventionsgruppe mit geringem Theoriewissen und seltenem Alltagstransfer)
- 108 Kinder in der VG (Vergleichsgruppe)

Tabelle 1: statistische Kennwerte der Untersuchung (Hövel et al., 2016)

		Deskriptive Werte			Interaktion Zeit * Gruppe		Kontraste IG-/VG	Kontraste IG+/VG
		IG- M (SD)	VG M (SD)	IG+ M (SD)	F (df1;df2)	p_2 (η^2_p)	d, d_{kor}	d, d_{kor}
positive Handlungs- alternativen (Wally +)	prä	11.93 (4.80)	12.66 (5.96)	12.93 (5.21)	7.151 (4; 415)	<.001 (.062)	-.13	.05
	post	10.91 (4.93)	11.41 (5.26)	15.29 (5.91)			.03	.65***
	follow-up	11.95 (4.49)	12.32 (5.13)	15.51 (5.50)			.06	.55***
Sozialverhalten (LSL)	prä	38.90 (6.50)	42.35 (6.86)	40.83 (9.44)	12.209 (4;378)	<.001 (.106)	-.51	-.19
	post	39.42 (6.33)	38.93 (12.97)	46.14 (6.36)			.55	.88***
	follow-up	43.91 (8.44)	42.49 (7.88)	47.37 (6.58)			.63	.86***
negative Handlungs- alternativen (Wally -)	prä	5.79 (3.08)	4.45 (3.08)	3.69 (2.79)	9.715 (3;367)	<.001 (.083)	.44	-.26
	post	5.55 (3.87)	4.57 (3.87)	3.97 (2.98)			-.19	.09
	follow-up	3.57 (2.71)	7.17 (6.31)	3.40 (2.73)			-1.07**	-.49***
Gesamtproblemwert (SDQ)	prä	17.34 (4.86)	15.76 (6.45)	15.25 (6.25)	6.851 (4;384)	<.001 (.064)	.26	-.08
	post	17.17 (5.84)	15.12 (6.45)	13.90 (6.67)			.06	-.11
	follow-up	19.48 (5.67)	15.46 (7.13)	12.90 (6.34)			.33*	-.30*
kognitive Problem- lösekompetenz (CFT)	prä	89.45 (14.98)	84.02 (15.13)	86.30 (17.04)	26.209 (2;220)	<.001 (.192)	.36	.14
	post	98.79 (18.65)	82.07 (17.19)	94.17 (18.09)			.60***	.55***
Lern-/Arbeitsver- halten (LSL)	prä	38.70 (7.48)	42.79 (7.46)	38.16 (11.15)	13.085 (4;367)	<.001 (.113)	-.55	-.50**
	post	39.08 (7.76)	39.63 (12.47)	44.36 (8.42)			.50	.94**
	follow-up	42.68 (8.03)	42.73 (7.45)	45.90 (7.80)			.54	.92*

IG- = Interventionsgruppe mit niedrigen Theoriewissen und Alltagstransfer; VG = unbehandelte Vergleichsgruppe; IG+ = Interventionsgruppe mit hohen Theoriewissen und Alltagstransfer; M = Mittelwerte; SD = Standardabweichung; d = Effektstärke Cohen's d (nur Prätest-Kontraste); d_{kor} = korrigierte Effektstärke Cohen's d ($d_{\text{kor}} = d_{\text{nachtest}} - d_{\text{vorstart}}$); * p<.05, ** p<0.01, *** p<.001

In der Tabelle sind die Ergebnisse aller Testungen im Vergleich dargestellt. Es lässt sich daraus ableiten, dass bei sämtlichen Post- und Follow Up-Vergleichen die grössten Effekte bei der IG+ lagen und um den Faktor 1.7 grösser ausfielen als beim Vergleich der IG- mit der VG.

3.5.2. Das EMK-Förderprogramm

3.5.2.1. Beschreibung

Die Abkürzung EMK steht für **Emotionale Kompetenzen** und das Buch zum Programm trägt den Titel «Emotionale Kompetenzen im Vorschulalter fördern».

Das EMK-Förderprogramm wurde für den Kindergarten konzipiert und ermöglicht die gezielte Förderung emotionaler Kompetenzen bei Kindern im Alter von drei bis sechs Jahren, unabhängig von einem entsprechenden besonderen Förderbedarf.

Das EMK-F ist in folgende sechs Förderbereiche aufgeteilt:

- Emotionen erkennen und benennen
- Emotionen mimisch ausdrücken
- Ursachen von Emotionen verstehen
- mit Emotionen umgehen

- prosoziales Verhalten und Empathie zeigen
- Selbstregulation

Zu allen sechs Bereichen bietet das Programm insgesamt 42 verschiedene Aktivitäten, wie beispielsweise Spiele, Bastelideen, Gesprächsrunden, Theater, Malen, Musik, Tanzen, Vorlesen, und vieles mehr. Alle diese Aktivitäten sind geeignet für eine Kindergartenklasse und können in der Ganzklasse oder in kleineren Gruppen durchgeführt werden. Die benötigte Zeit pro Aktivität variiert sehr stark und kann zwischen 5 und 30 Minuten in Anspruch nehmen. Bei der Durchführung ist man als Lehrperson frei, wie oft und in welchen Abständen man welche Aktivitäten durchführt. Bei der Entwicklung dieses Förderprogramms war die Priorität, dass situationsangemessene Förderung im Alltag stattfinden kann. Die vorgeschlagenen Übungen bieten somit eine Inspiration für die Fachpersonen, wie mit wenig Aufwand gezielt das Üben von emotionalen Kompetenzen auf die Bedürfnisse und Interessen der Kinder zugeschnitten möglich ist.

Das gesamte Material ist im Handbuch beschrieben und auf der CD-ROM zum Download verfügbar. Alternativ kann man Vorlagen und Karten über die Testzentrale erwerben, dann spart man sich Vorbereitungszeit.

(Petermann et al., 2016; Wiedebusch et al., 2017)

Persönliche Meinung:

Die Autoren vom EMK-Förderprogramm (2016) schreiben, dass ihr Programm zum Teil an manualisierte Trainingsprogramme (wie beispielsweise das Verhaltenstraining im Kindergarten von Koglin et al.) angelehnt ist und beziehen sich aber auch auf Kinderbücher zum Thema *Emotionen* und Übungen zu verschiedenen emotionalen Kompetenzen (wie zum Beispiel von Pfeffer, 2007; 2012).

Neben den praktischen Erklärungen im Handbuch ist die Freiheit, welche dieses Programm bietet, ein grosser Vorteil. Die Aufgaben sind gut beschrieben, jedoch ist man in der Durchführung sehr flexibel.

3.5.2.2. Wirksamkeit

Wie schon im Kapitel der emotionalen Entwicklung erwähnt, entwickeln Kinder zwischen dem dritten und sechsten Lebensjahr ihre emotionalen Kompetenzen besonders intensiv. Diese wichtige Tatsache ist schon ein positives Merkmal für das EMK-Förderprogramm, welches dies berücksichtigt und mit dem Programm den

Schwerpunkt der Förderung von emotionalen Kompetenzen bei Vorschulkindern legt. Gust et al. (2017) unterstreichen die Wichtigkeit, indem sie sich auf andere Wissenschaftler beziehen und betonen, dass die emotionalen Kompetenzen auch andere Bereiche beeinflussen, wie die soziale Kompetenz und prosoziales Verhalten und ebenfalls eine wichtige Rolle für den Schulerfolg spielen.

Gust et al. (2019) untersuchten in ihrer Studie sowohl die kurzfristigen Effekte des EMK-Förderprogramms auf die emotionalen Kompetenzen von Kindergartenkindern als auch die Einschätzung der pädagogischen Fachkräfte hinsichtlich der Wirksamkeit und Anwendbarkeit des Programms.

Tabelle 2: Ergebnisse der Kovarianzanalyse mit Messwiederholung und den gruppenspezifischen Effektstärken (Cohens d) (Gust et al., 2019)

Tabelle 3. Ergebnisse der Kovarianzanalysen mit Messwiederholung und den gruppenspezifischen Effektstärken (Cohens d).

	FG (n = 59)		KG (n = 65)		F _(1,121) (p)	Zeit (Z)	G × Z	Effektstärken Cohens d ²	
	t ₀	t ₁	t ₀	t ₁				FG	KG
EMK 3–6	M _{adj} (SE)	M _{adj} (SE)	M _{adj} (SE)	M _{adj} (SE)	Gruppe (G)				
Primäre Emotionen	52.70 (1.32)	63.29 (1.15)	52.69 (1.25)	55.50 (1.09)	7.11 (.009)	8.21 (.005)	15.21 (.000)	.89	.29
Sekundäre Emotionen	52.88 (1.12)	53.82 (1.13)	52.31 (1.06)	55.37 (1.07)	.14 (.707)	.54 (.466)	1.20 (.275)	0.09	0.31
Prosoziales Verhalten	51.27 (1.33)	58.42 (1.22)	51.15 (1.26)	56.34 (1.15)	.56 (.456)	4.33 (.040)	.81 (.371)	.63	.50
Empathie	50.98 (1.24)	57.63 (1.10)	49.10 (1.18)	53.73 (1.05)	4.39 (.038)	3.15 (.078)	1.08 (.301)	.62	.50

Anmerkungen: FG = Fördergruppe; KG = Kontrollgruppe; ² = Korrigiert um die Korrelation zwischen Prä- und Postmessung.

Wie in der Tabelle ersichtlich, zeigt die Evaluation des Förderprogramms zusammenfassend, dass insbesondere die Fähigkeit zur Wahrnehmung und zum Ausdruck primärer Emotionen durch das Programm signifikant verbessert werden konnte. Die Fördergruppe erzielte hierbei im Vergleich zur Kontrollgruppe einen grossen Effekt (Cohen's d= .89). Auch in den Bereichen Empathie und prosoziales Verhalten konnten positive Entwicklungen beobachtet werden, wobei die Unterschiede zur Kontrollgruppe nicht signifikant ausfielen. Für sekundäre Emotionen zeigten sich hingegen keine nennenswerten Veränderungen. Insgesamt verdeutlichen die Ergebnisse, dass das EMK-Förderprogramm vor allem im Bereich der basalen emotionalen Kompetenzen wirksam ist.

(Gust et al., 2019)

Laut Gust et al. (2019) wurden die Verständlichkeit der Anleitungen und die einfache Handhabung des Materials, sowie die Eignung der Spiele für die räumlichen Gegebenheiten von der Mehrheit der Fachkräfte als angemessen empfunden. Zudem wurde mehrheitlich von den Fachpersonen bestätigt, dass das Programm geeignet sei, emotionale Kompetenzen der Kinder in der Zielgruppe von drei bis sechs Jahren alltagsnah zu fördern. Bei den Einschätzungen, ob der zeitliche Aufwand angemessen sei und zur Unterstützung der pädagogischen Arbeit gingen die Meinungen weit auseinander.

3.5.3. Verhaltenstraining im Kindergarten

3.5.3.1. Beschreibung

Das Verhaltenstraining im Kindergarten wird von den Autoren Koglin et al. (2013) als universelle Präventionsmassnahme beschrieben. Sie haben eine kindorientierte Präventionsmassnahme entwickelt, in welcher die persönlichen Hintergründe und allfälligen Risikobelastungen der Kinder keine Rolle spielen sollen.

Es gibt drei Leitfiguren:

Finn (ein Delfin), Benny und Sina (zwei Kinder aus dem Meerkindergarten). Finn ist als Handpuppe während der Trainings immer anwesend. Daher wird empfohlen, dass die Lehrperson sich im Vorfeld mit der Persönlichkeit von Finn auseinandersetzt (wie spricht er, wie kann die Handpuppe bewegt werden, was könnten die Kinder über Finn wissen wollen, ...).

Das Förderprogramm «Verhaltenstraining im Kindergarten» ist in zwei Teile, von ihnen *Blöcke* genannt, aufgeteilt. Wie in der folgenden Abbildung ersichtlich wird der Fokus im ersten Teil auf die emotionalen Kompetenzen gelegt, bevor im zweiten Teil darauf aufbauend die sozialen Kompetenzen erarbeitet werden.

Abbildung 8: Übersicht über den Trainingsaufbau (Koglin et al., 2013)

Diese zwei Hauptblöcke sind weiter unterteilt in 25 Einheiten, welche zwei Einführungssitzungen, 6 Module und eine Abschlussübung enthalten. Die Module eins bis drei widmen sich den emotionalen Kompetenzen, gehören also dem ersten Block an. Die Module vier bis sechs lassen sich dem zweiten Block unterordnen. Zu jeder Einheit ist das benötigte Material beschrieben, welches von der dazugehörigen CD-ROM ausgedruckt werden kann.

Es wird empfohlen, dass zwei Einheiten (durchschnittliche Dauer ist 34 Minuten) pro Woche durchgeführt werden, somit ist für das ganze Programm drei Monate zu planen. Über das ganze Verhaltenstraining gesehen, sind vielfältige Aktivitäten und Methoden geplant, beispielsweise Bewegungsspiele, Gespräche im Kreis, Basteln, ein Brettspiel, Rollenspiele, etc.

Persönliche Meinung:

Um das Ziel «Verbesserung der sozial-emotionalen Fähigkeiten» zu erreichen, wird bei der Förderung der emotionalen Kompetenzen und der sozialen Informationsverarbeitung angesetzt. Auch das Einüben von positiven Verhaltensweisen bildet einen wichtigen Grundstein des Programms.

Die Inhalte des Programms sind sehr abwechslungsreich und realistisch durchführbar (vor dem Hintergrund, dass die Einheiten von einer einzigen Lehrperson mit einer Gruppe von 18 Kindern durchgeführt werden konnten). Die Leitfigur Handpuppe «Finn» hat keine feste Persönlichkeit und kann durch die durchführende Lehrperson angepasst werden (zum Beispiel: will die LP mit der Handpuppe sprechen oder nicht).

3.5.3.2. Wirksamkeit

Zu diesem Verhaltenstraining gibt es verschiedene Wirksamkeitsstudien.

In der Wirksamkeitsstudie im Luxemburger «Projekt Prima!r» haben Koglin & Petermann (2011) 97 Vorschulkinder in einer Förder- und einer Kontrollgruppe mithilfe des Screeningverfahrens SDQ («**S**trengths and **D**ifficulties **Q**uestionnaire») vor und nach der Interventionszeit eingestuft.

Tabelle 3: Messergebnisse der Interventions- & Kontrollgruppe vor und nach der Durchführung (Koglin & Petermann 2011)

SDQ-Scale	Pre-test				Post-test				Time $F_{(df=1,88)}$	Group $F_{(df=1,88)}$	Interaction $F_{(df=1,88)}$
	Intervention		Control		Intervention		Control				
	<i>M</i>	<i>(SD)</i>	<i>M</i>	<i>(SD)</i>	<i>M</i>	<i>(SD)</i>	<i>M</i>	<i>(SD)</i>			
Pro-social behaviour	7.65	(2.08)	6.95	(2.39)	7.90	(1.95)	7.29	(2.45)	2.89 ⁺	2.25	0.06
Emotional problems	1.60	(1.98)	0.95	(1.32)	1.10	(1.97)	1.21	(1.88)	0.42	0.64	4.27*
Conduct problems	1.54	(1.92)	1.90	(2.08)	1.48	(1.91)	1.74	(2.22)	0.75	0.58	0.15
Hyperactivity	2.81	(2.91)	3.48	(2.90)	2.13	(2.63)	3.62	(2.83)	1.80	3.72 ⁺	4.18*
Problems with peers	2.04	(2.32)	1.36	(1.44)	1.35	(1.71)	1.50	(1.71)	2.99 ⁺	0.45	6.95**
Total difficulties score	8.00	(6.83)	7.70	(5.47)	6.06	(5.85)	8.07	(6.05)	3.47 ⁺	0.49	7.71**

Note: Intervention group $n=48$; Control group $n=42$. ⁺ $p < .10$, * $p < .05$, ** $p < .01$.

Wie in der Tabelle ersichtlich ist, zeigten sich bei Kindern in der Fördergruppe Verbesserungen in der Hyperaktivität, bei Problemen mit Gleichaltrigen und bei emotionalen Problemen. Die pädagogischen Fachkräfte haben zudem eine grosse Entwicklung in der Kompetenz der Emotionsregulation und in schulbezogenen Sozialkompetenzen beobachtet. Des Weiteren haben sie in der Studie herausgefunden, dass Kinder, welche anfangs Verhaltensprobleme zeigten, besonders stark von diesem Verhaltenstraining profitierten.

Wadepohl et al. (2011) haben ebenfalls eine Wirksamkeitsstudie zu diesem Verhaltenstraining gemacht. Diese war mit über 300 teilnehmenden Kindern viel grösser angelegt. Sie haben neben dem SDQ auch den FEEK («Fragebogen zur Erfassung emotionaler Kompetenzen») eingesetzt und die Ergebnisse sind in der folgenden Tabelle dargestellt:

Tabelle 4: Ergebnisse der zweifaktoriellen Varianzanalyse mit Messwiederholung für die Gesamtgruppe (Wadepohl et al., 2011)

	Teststatistiken			Effektstärken ^a	
	Zeit	Gruppe	Zeit x Gruppe	FG	KG
	$F_{(1,254)}$	$F_{(1,254)}$	$F_{(1,254)}$	$d_{(2,4)}$	$d_{(2,4)}$
SDQ-Skalen					
Emotionale Probleme	0.07	0.91	0.04	0.00	-0.02
Extern. Verhaltensprobleme	0.64	0.33	1.30	0.02	-0.10
Hyperaktivität	7.20**	0.81	2.29	0.19	0.05
Probleme mit Gleichaltrigen	17.15***	0.04	4.23*	0.33	0.11
Prosoziales Verhalten	103.03***	0.27	4.84*	0.67	0.41
Gesamtproblemwert	5.75*	0.04	3.79+	0.18	0.02
FEEK-Skalen					
Emotionsausdruck	27.30***	4.09*	31.80***	0.61	-0.02
Empathie	46.34***	22.36***	48.89***	0.78	-0.01
Ärgerregulation	5.50*	1.12	0.01	0.10	0.11
Anpassung	14.43***	0.00	5.09*	0.32	0.08
Gesamtwert emot. Kompetenz	44.09***	5.00*	33.27***	0.62	0.04

Anmerkungen: +p <.10, *p <.05, **p <.01, ***p <.001; ^a Berechnet über Cohen's d = $(M_G - M_K) / \sqrt{(SD_G^2 - SD_K^2)/2}$

Aus dieser Veranschaulichung wird deutlich, dass die Kontrollgruppe im Vergleich zur Fördergruppe klare Verbesserungen in vielen Bereichen der emotionalen und sozialen Kompetenzen sowie Verhaltensauffälligkeiten erzielt hat. Besonders prosoziales Verhalten, Empathie, Emotionsausdruck und Anpassung verbesserten sich deutlich. Man kann hier also festhalten, dass das Verhaltenstraining einen Aufbau von sozial-emotionalen Kompetenzen bei den Kindern hervorgebracht hat und somit durch diese Studie als wirksam eingestuft werden kann.

In dieser Studie wurde aber noch tiefer gegraben: Wadepohl et al. (2011) haben in einem zweiten Schritt die Wirksamkeit auf Kinder mit Schwierigkeiten im prosozialem Verhalten untersucht und dabei herausgefunden, dass die Risikokinder der Fördergruppe sich bei den externalisierenden Verhaltensweisen und der Hyperaktivität deutlich verbesserten im Vergleich zu Risikokindern der Kontrollgruppe.

3.5.4.PRiK

3.5.4.1.Beschreibung

Prävention und Resilienzförderung in Kindertageseinrichtungen (PRiK) ist aktuell in der dritten Auflage von Fröhlich-Gildhoff et al. (2016) erhältlich. Dieses Programm setzt sich aus sechs Modulen (hier Bausteine genannt) zusammen, die jeweils einem der sechs Resilienzfaktoren zugeordnet sind: Selbst- & Fremdwahrnehmung, Selbststeuerung, Selbstwirksamkeit, soziale Kompetenz, Stressbewältigung, Problemlösen. Jedes Modul umfasst drei bis vier Einheiten, wodurch sich insgesamt ein Programmumfang von 22 Einheiten ergibt. Die Autoren empfehlen über einen Zeitraum von zehn Wochen je zwei Trainingseinheiten pro Woche durchzuführen. Pro Einheit muss 35 bis 50 Minuten eingerechnet werden. Es wird empfohlen, dass die Trainingseinheiten immer in ähnlichen Zeitfenstern durchgeführt werden, sodass die festen Termine den Kindern Orientierung bieten und zusätzlich sollte darauf geschaut werden, dass das Training in einem separaten Raum mit möglichst wenig Störungen von aussen stattfinden kann. Zur Durchführung wird eine homogene Gruppe mit circa acht bis zehn Kindern empfohlen und eine Begleitung von ein bis zwei Fachpersonen.

Skippy und Flippy, dies sind die Namen der beiden Handpuppen, welche durch das Programm führen. Sie sollen dazu eingesetzt werden, Dinge zu erklären, Fragen zu stellen und Kommentare abzugeben. Eine Bastelanleitung zu diesen Handpuppen ist im Handbuch vorhanden.

Um das Kernziel, die Resilienzfaktoren bei den Kindern zu stärken, zu erreichen, betonen die Autoren die Wichtigkeit der Einbindung der Eltern. Für die Zusammenarbeit mit den Eltern werden zwei Elternabende empfohlen, den ersten etwa zwei Wochen vor Start des Programms und der zweite nach Abschluss des Programms. Zu beiden Elternabenden gibt es Vorschläge für den Ablauf und Vorlagen für die Einladung. Auch wird empfohlen, dass während der ganzen Zeit ein reger Austausch mit den Eltern stattfindet, in welchem jene immer darüber informiert sind, was gerade aktuell ist und woran gearbeitet wird. Eine weitere Empfehlung ist, dass nach dem zweiten Elternabend Einzelgespräche mit den Eltern angeboten werden sollen, wo ein intensiver und persönlicher Austausch zum Stand und der Fortschritte von jedem Kind stattfinden kann.

Persönliche Meinung:

Wie der Name des Förderprogramms schon verrät, liegt der Schwerpunkt in der theoretischen Fundierung in der Resilienzforschung. Die Trainingseinheiten sind sehr abwechslungsreich und bieten den Lehrpersonen gute Unterstützung. Die Empfehlungen sind meines Erachtens nicht alle so einfach in den Kindergartenalltag integrierbar, wie beispielsweise die Gruppengrösse bei der Durchführung des Trainings. Auch der zeitliche Aufwand, der die Zusammenarbeit mit den Eltern erfordert, ist nicht zu unterschätzen und könnte auf viele Lehrpersonen abschreckend wirken.

3.5.4.2. Wirksamkeit

Die erste Evaluation zu diesem Programm fand mit 76 Kindern statt, wobei 37 in der Kontrollgruppe waren. Die Kinder waren zwischen 4 und 6 Jahren alt. Die Ergebnisevaluation fand mithilfe des Instruments «Verhaltensbeobachtungsbogen für Vorschulkinder» (VBV 3-6, nach Döpfner et al. 1993) statt, die jeweils von den Erzieherinnen und Erziehern und von den Eltern ausgefüllt wurden. Fröhlich et al. (2006) haben durch die Ergebnisse auf Seiten der Fachpersonen starke Verbesserungen bei der Durchführungsgruppe in den Bereichen sozial-emotionale Kompetenzen, Aufmerksamkeitsschwächen und Hyperaktivität versus Spieldauer und emotionale Auffälligkeiten festgestellt. Bei der Auswertung der Elternbögen war die Verbesserung des oppositionell-aggressives Verhaltens bedeutend grösser als bei der der Fachpersonen.

Die Kursleitenden schätzten die gute Übersicht und die praktische Gliederung des Manuals, hielten jedoch fest, dass sie die Aufgaben jeweils der Gruppe, ihren Interessen und ihrem Prozess adaptieren mussten.

Fröhlich-Gildhoff & Rönna-Böse (2013) haben bei ihrer Wirksamkeitsstudie die teilnehmenden Kindertageseinrichtungen mit Kindern im Alter von drei bis sechs Jahren in Durchführungsgruppen und Kontrollgruppen aufgeteilt. In der folgenden Abbildung ist ersichtlich, wann getestet wurde und womit.

Abbildung 9: Darstellung des grundlegenden Evaluationsdesigns

Rönnau-Böse (2013) konnte signifikante Unterschiede bei den Gruppen im WET (Wiener Entwicklungstest) feststellen, denn hier hat die Durchführungsgruppe im Vergleich zur Kontrollgruppe in fast allen Untertests viel besser abgeschnitten. Bei den Befragungen zu oppositionellem Verhalten, Hyperaktivität und emotionale Auffälligkeiten, gingen die Meinungen der Eltern und die der Pädagogen weit auseinander.

Da diese Studie nicht nur auf die Veränderung in gewissen Verhaltensweisen der Kinder abzielte, sondern auch die Haltung der Fachpersonen und die Partizipation der Eltern in den Blick nahm, gibt es Ergebnisse auf verschiedenen Ebenen.

Ebene der Kinder:

Die Kinder haben nach der Intervention ein erhöhtes Mass an Empathie, Konfliktlösefähigkeit und Rücksichtnahme gezeigt. Die Autoren schliessen bei den Kindern auf ein gestärktes Selbstkonzept, da sich Verbesserungen in der Impulskontrolle und der Emotionsregulation zeigten. Weiter wurden Schutzfaktoren wie Selbstwirksamkeit und Problemlösefähigkeiten in höherem Masse entwickelt.

Rönnau-Böse (2013) tendiert zur Aussage, dass eine positivere Entwicklung bei Kindern ohne Migrationshintergrund zu beobachten war, kann jedoch keine reliable Aussage dazu machen, weil die entsprechende Stichprobe zu gering war. Ein Stadt-Land-Unterschied war hingegen nicht auszumachen.

Ebene der Eltern:

Durch die zugehende, akzeptierende und ressourcenaktivierende Haltung der Fachpersonen gab es eine hohe Beteiligung der Eltern, auch unter denjenigen mit

besonderen Belastungen. Einen weiteren Einfluss darauf hatten auch die entsprechenden vielfältigen Angebote (Elternkurse, Besprechungsstunden, ...), so konnten sich die Eltern ihren Bedürfnissen entsprechend abgeholt und in ihrer Erziehungskompetenz gestärkt fühlen. Viele Eltern schätzten den Austausch mit anderen Eltern mit ähnlichen Fragestellungen und fühlten sich durch die Angebote in besserem Kontakt untereinander und mit den Fachpersonen.

Ebene der Fachkräfte:

Die Haltung der pädagogischen Fachpersonen hat sich durch das Programm stark verändert, sodass sie sich nun stärker an den Ressourcen und Kompetenzen der Kinder orientieren. Gleichzeitig wurde auch ihre Bereitschaft zur Selbstreflexion und zur Teamarbeit erhöht. Als weitere positive Folge waren vermehrte resilienzfördernde Interaktionen beobachtbar.

(Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2013)

4. Forschungsmethodik

Ziel der Arbeit

Die vorliegende Arbeit ist eine Literaturrecherche, die sich mit dem sozial-emotionalen Lernen (SEL) im Zyklus 1, mit dem besonderen Fokus auf den Kindergarten, beschäftigt. Ziel ist es, die Wichtigkeit solcher Programme festzuhalten und Gelingensbedingungen, sowie Schwierigkeiten herauszufinden.

Vorgehen bei der Literaturrecherche

Die Literaturrecherche habe ich systematisch durchgeführt. Dazu habe ich einerseits fachspezifische wissenschaftliche Datenbanken, wie ERIC, FIS Bildung, Google Scholar und die Swiscovery-Plattform genutzt und andererseits neben online verfügbaren Texten auch etliche Bücher aus der Bibliothek der HfH sowie der Zentralbibliothek ausgeliehen. Als Suchbegriffe verwendete ich unter anderem: *sozial-emotionales Lernen, Kindergarten, Zyklus 1, emotionale Entwicklung, soziale Entwicklung, soziales Verhalten, SEL in early childhood, Wirksamkeit* und Kombinationen daraus. Dank dem Tipp meiner Betreuerin Ankica Jurkic habe ich auch die Plattform Connected Papers kennengelernt, über die ich zusätzliche relevante Studien fand.

Auswahl der Literatur

Ich habe sowohl deutsch- als auch englischsprachige Publikationen berücksichtigt. Literatur in anderen Sprachen habe ich aus meiner Arbeit ausgeschlossen. Eingeflossen sind sowohl theoretische Fachartikel als auch praxisbezogene Studien, Literaturreviews, SEL-Förderprogramme und der Lehrplan 21. Texte ohne wissenschaftliche Grundlage, wie beispielsweise Blogbeiträge oder Berichte ohne nachvollziehbare Quellen/Belege, habe ich in meiner Arbeit nicht berücksichtigt.

Auswahlkriterien

Die Auswahl der Literatur richtete sich den nachfolgenden Kriterien: thematische Relevanz, wissenschaftliche Quelle, zeitliche Aktualität (ab 2010 bis 2025) und Anwendbarkeit im Kontext des Kindergartens.

Analyse und Auswertung

Zur Auswertung der Literatur führte ich eine qualitative Inhaltsanalyse durch. Dabei habe ich zentrale Themenbereiche herausgearbeitet, miteinander verglichen und hinsichtlich ihrer Bedeutung für die pädagogische Praxis in dieser Arbeit diskutiert. Ein besonderer Fokus lag dabei auf vier konkreten Programmen zur Förderung sozial-emotionaler Kompetenzen: «Lubo aus dem All! - Vorschulalter», «Verhaltenstraining im Kindergarten», «PRiK» (**P**rävention und **R**esilienzförderung in **K**indertageseinrichtungen) und «EMK» (**E**motionale **K**ompetenzen). Gegenstand der Untersuchung war der Aufbau jener Programme und die von der Forschung eingeschätzte Wirksamkeit jener.

Abschliessend habe ich versucht die Gelingensbedingungen solcher Programme auf verschiedenen Stufen zusammenzutragen und habe auch die Herausforderungen in den Blick genommen.

5. Ergebnisse

5.1. Gelingensbedingungen

Hennemann et al. (2015; nach Durlak & DuPre 2008) haben acht Faktoren zusammengetragen, von welchen eine gelingende Einbindung von Förderprogrammen in den Unterricht abhängen.

- Konzepttreue
- Dosierung
- Qualität
- Teilnehmerinteresse
- Programmbesonderheiten
- Programmreichweite
- Programmänderung
- Überwachung und Begleitung

Diese acht Punkte sind stark auf das Programm selber gerichtet und gehen für mich zu wenig in die Tiefe, weshalb ich im Folgenden zusammenfasse, was sich bei meinen bisherigen Quellen als Gelingensbedingungen herauskristallisiert haben. Ich stelle diese geordnet nach den Kategorien personale Faktoren, Beziehungs- & Interaktionsqualität, institutionelle und strukturelle Rahmenbedingungen und didaktisch-methodische Gestaltung dar.

5.1.1. Personale Faktoren

Um etwas Lernen zu können, muss es an den Entwicklungsstand der Schülerinnen und Schüler angepasst sein. So betonen beispielsweise Petermann & Gust (2016), dass ihr Förderprogramm zur Förderung emotionaler Kompetenzen im Kindergarten angesetzt wurde, weil in diesen Lebensjahren der Kinder die Entwicklung emotionaler Fähigkeiten passiert und somit durch das Förderprogramm am Entwicklungsstand angesetzt wird. Dies ist wichtig, um überhaupt einen Lernfortschritt generieren zu können.

Dass ein Lernerfolg entstehen kann, muss das Individuum Motivation zur Auseinandersetzung damit zeigen. Am einfachsten gelingt das, wenn der Lebensweltbezug gegeben ist. Hennemann et al. (2015) schreiben dazu, dass das Förderprogramm auch bei stark heterogenen Lerngruppen auf die jeweiligen

Voraussetzungen und Bedürfnisse der Lernenden abgestimmt sein sollte, damit es Wirkung zeigen kann.

Nicht zu vernachlässigen ist laut Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse (2013) die zielgruppenspezifische und kulturelle Adaption. Kein Programm ist allgemeingültig auf alle Gruppen anwendbar und sollte demnach für jede Zielgruppe angepasst werden.

5.1.2. Beziehungs- und Interaktionsqualität

Fachpersonen

Damit Lernen gelingen kann, braucht es einerseits ein Gefühl von Sicherheit und andererseits tragfähige, vertrauensvolle Beziehungen als Grundlage. (Fröhlich-Gildhoff, 2016) Die Haltung und Erwartung der Lehrperson gegenüber den Kindern ist ein wichtiger Faktor, was auch die Studie von Rönnau-Böse (2013) bestätigt.

Die Lehrperson-Schüler*innen-Beziehung ist nicht zu unterschätzen. In diversen Fachtexten und Studien wird die Wichtigkeit betont. In einer Meta-Analyse von Roorda et al. (2011) wurde gezeigt, dass es eine grosse Korrelation zwischen einer positiven Lehrperson-Schüler*innen-Beziehung, höherer Klassenleistungen und grösseres Engagement der Lernenden gibt.

Die Aufgaben der Lehrpersonen sind vielseitig, neben der offensichtlichen Aufgabe der Wissensvermittlung und der stabilen Beziehungsfigur, ist es für den Lernerfolg wichtig, dass sie eine Vorbildfunktion innehalten. Sie sollten als Modell für prosoziales und beziehungsförderndes Verhalten fungieren. Hennemann et al. (2015) nehmen bei dieser Aussage auf Tausch und Tausch (1977) Bezug, die schon in den 70er-Jahren die Bedeutung der Haltung und dem Erziehungsstils der Lehrpersonen nachwiesen. Die haben festgestellt, dass Authentizität, Empathie, Akzeptanz und ein demokratischer Führungsstil zentrale Faktoren darstellen.

Personen im privaten Umfeld

Laut Fröhlich-Gildhoff et al. (2013) besteht zwischen dem Konzept der Resilienzfaktoren und dem der Schutzfaktoren eine enge Verbindung. Nämlich handelt es sich nach Ansicht verschiedener Forscher bei Schutzfaktoren um Einflüsse, die das

Abbildung 10: Entwicklung als Ergebnis des Verhältnisses von Risiko- und Schutzfaktoren

Risiko für das Entstehen psychischer Störungen oder ungünstiger Entwicklungsverläufe verringern und gleichzeitig die Chance auf eine positive Entwicklung begünstigen (vgl. Rutter, 1990; Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2013). Man unterscheidet dabei zwischen personalen Schutzfaktoren und solchen, die im sozialen oder umweltbezogenen Kontext verankert sind. Diese Faktoren tragen dazu bei, dass Individuen besser mit Belastungen und Krisen umgehen können. Aus diesem Grund wird in der Literatur teilweise auch der Begriff «Resilienzfaktoren» verwendet (vgl. u.a. Wustmann, 2004; Luthar, 2006; Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2011).

Laut Fröhlich-Gildhoff et al. (2016) weisen empirische Studien darauf hin, dass ungünstige Bedingungen im familiären Umgang mit Emotionen, wie zum Beispiel eine eingeschränkte emotionale Ausdrucksfähigkeit der Eltern, eine eher spannungsgeladene oder oberflächlich angepasste Atmosphäre sowie Schwierigkeiten in der Emotionsregulation, die Entwicklung kindlicher Kompetenzen beeinträchtigen können. Vor allem emotionale Selbstregulation und Empathiefähigkeit sind in solchen Kontexten häufig unterentwickelt oder nur unzureichend ausgeprägt. Dies scheint mir einer der Gründe dafür, dass viele Förderprogramme die Zusammenarbeit mit den Eltern miteinbeziehen. Hillenbrand (2009) hat zusammengefasst, dass die Erreichbarkeit und Motivierung der Eltern schwierig sei, aber durch zusätzliche Elemente attraktiver gemacht werden könne (beispielsweise durch die Betreuung der Kinder oder Verpflegung). Weiter seien grössere Effekte erst bei bis zu fünf Sitzungen zu erwarten und dass Einzelförderung einen besseren Erfolg versprechen.

Hennemann et al. (2015) beziehen sich auf Studien von Brezinka (2003) und Sklad et al. (2012) mit der Behauptung, dass eine Erziehungspartnerschaft zwischen Lehrpersonen und Eltern von grosser Bedeutung ist. Laut den Ergebnissen der genannten Studien hat sich die mittlere Effektstärke von $d=0.31$ auf $d=0.48$ erhöht, wenn das Training nicht nur von den Lehrpersonen allein abhängt, sondern die Eltern auch mitwirken. Somit ist nochmals von einer anderen Seite bestätigt, dass eine gute Zusammenarbeit fast unerlässlich ist, wenn man möglichst grossen Lernerfolg erzielen möchte. Blumenthal et al. (2020) schliessen sich der Meinung an, dass die Mitarbeit der Eltern in dieser Thematik von grosser Bedeutung ist und betonen, dass die Zusammenarbeit mit den Eltern entscheidend ist, um emotional-soziale Entwicklungs- und Verhaltensstörungen in der Schule vorzubeugen und abzubauen.

5.1.3. Institutionelle und strukturelle Rahmenbedingungen

Die Schule als solches scheint der perfekte Ort für die Prävention zu sein. Für die Schülerinnen und Schüler ist die Schule einer der wichtigsten Lebensbereiche für die soziale Entwicklung (Jerusalem & Klein-Hessling, 2002).

Der Lehrplan 21 (D-EDK, 2017) gibt die Vorlage, dass sozial-emotionales Lernen in den Schulen in allen Zyklen stattfinden muss. Es wird nicht explizit in diesen Worten gefordert, jedoch ist der Auftrag der überfachlichen Kompetenzen klar und auch in einzelnen Teilen (wie beispielsweise NMG oder Sprache) werden Kompetenzen gefordert, die klar zum SEL dazuzuzählen sind.

Ein fürsorgliches, unterstützendes und vielfältig gestaltetes Klassenklima, das sowohl die Beziehungsfähigkeit der Lernenden stärkt als auch deren Eigenverantwortung durch klare Strukturen fördert, wirkt sich laut Denham & Burton (2003) positiv auf die soziale und emotionale Entwicklung aus.

Auch die Multimodalität gilt laut Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse (2013) als essentiell, denn die Programme sind laut ihnen wirksamer, wenn mehrerer Zielgruppen systematisch miteinbezogen werden und eine Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Personen (vor allem Lehrpersonen und Eltern) stattfindet.

Die Lehrpersonen sollten auch die Möglichkeit haben, sich regelmässig weiterzubilden, denn in der Studie von Hövel et al. (2016) wurde betont, wie essentiell die theoretisch fundierten Kompetenzen der Fachpersonen ist, dass die SEL-Förderprogramme möglichst grosse positive Effekte haben können.

5.1.4. Didaktisch-methodische Gestaltung

Laut Röhrle (2008) sollten Förderprogramme mindestens 9 Monate dauern, um nachhaltig zu sein. Auch wenn nicht alle auf einen so langen Zeitraum setzen, ist es wichtig, den Programmen den nötigen zeitlichen Raum zu geben.

Durlak et al. (2011) entwickelten das Akronym SAFE (**s**equenced, **a**ctive, **f**ocused, **e**xplicit), um die zentralen Qualitätsmerkmale von wirksamen Präventionsprogrammen im Bereich des sozial-emotionalen Lernens zu beschreiben. Es steht für eine systematische Abfolge der Inhalte, aktive Beteiligung der Teilnehmenden, eine klare Schwerpunktsetzung sowie die explizite Vermittlung der angestrebten Kompetenzen. In ihrer Meta-Analyse haben sie herausgefunden, dass Programme, welche alle vier

Prinzipien berücksichtigten, deutlich wirksamer waren (SEL-Kompetenzen bei SAFE-Programmen Effektstärke=0.69 vs. bei nicht-SAFE-Programmen ES=0.01).

Blumenthal et al. (2020) geben Lehrpersonen folgende Fragen an die Hand, um Präventionsmassnahmen zu prüfen:

- Bauen die einzelnen Lernschritte strukturiert und systematisch aufeinander auf?
- Verwendet die Massnahme aktive, handlungsorientierte Lernformen und Übungen, die das gewünschte Verhalten konkret einüben?
- Hat die Massnahme mindestens eine Komponente, die speziell soziale Kompetenzen fördert?
- Sind die Ziele spezifisch formuliert und ausgewiesen?

(Blumenthal et al., 2020, S.51+52)

Weiter ist aber auch eine theoretische Fundierung der Programme von grosser Bedeutung. Effektive Massnahmen stützen sich nach Hennemann et al. (2015, mit Bezug zu Beelmann 2008) auf ein solides theoretisches Fundament, das durch empirische Forschung untermauert ist. Sie greifen unterschiedliche fachliche Perspektiven auf und orientieren sich an entwicklungsangemessenen Strategien. Dabei beziehen sie sich auf den aktuellen Wissensstand zur Entwicklungspsychopathologie emotionaler und verhaltensbezogener Auffälligkeiten sowie auf die Förderung sozialer und emotionaler Kompetenzen. Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse (2013) schliessen sich dieser Meinung unter Einbezug diverser Wissenschaftler an und ergänzen, dass sich ebenfalls an den Erkenntnissen über die Schutz- und Risikofaktoren orientiert werden muss.

Bei der Meta-Analyse von Wilson & Lipsey (2007) wurde herausgefunden, dass die Implementationsqualität einen hohen Einfluss auf die Wirksamkeit einer Massnahme hat.

5.2.Herausforderungen

5.2.1.Ebene Schülerinnen und Schüler

Kinder sind Individuen und alle bringen eigene Voraussetzungen und Bedürfnisse mit, je nachdem welche Erfahrungen sie schon gemacht haben und welche Art von Unterstützung sie schon erleben durften. Wenn nun ein Förderprogramm in der gesamten Kindergartengruppe durchgeführt wird, ist es schier unmöglich, alle Kinder dort abzuholen, wo sie es brauchen. Dennoch sind sich diverse Wissenschaftler (vgl.

Hennemann et al., 2015; Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2013) einig, dass die Erfolgchancen solcher Programme höher sind, wenn sie auf die individuellen Bedürfnisse adaptiert sind. Die Motivation der Kinder hochzuhalten, wenn der Lerngegenstand nicht ihrem Stand entspricht, ist ein Kraftakt.

Wenn man das Ganze mit der Brille von Piagets Entwicklungstheorie anschaut, ist die Perspektivenübernahme im Kindergartenalter erst im Prozess und der Egozentrismus noch stark präsent. Wenn nun also der Lerngegenstand nicht dem aktuellen Stand eines Kindes entspricht, wird es für dieses Kind in diesem Moment keinen Anstoss zu einem Lernprozess geben.

Um langfristig etwas zu lernen, ist es für Kinder wichtig, dass die Lerninhalte kontinuierlich in ihrem Alltag integriert werden, und zwar in verschiedenen Bereichen (Kindergarten, Zuhause, ...).

Eine weitere Herausforderung ist bei den Kindern in der geschlechterspezifischen Voraussetzung zu finden. Wissenschaftler wie beispielsweise Fröhlich-Gildhoff (2013) stellen fest, dass Mädchen stärker darin gefördert werden, intensive Emotionen zu kontrollieren und durch Gestik sowie Mimik sozial erwünschtes Verhalten zu zeigen. Bei Jungs jedoch werden ausdrucksstärkere emotionale Reaktionen toleriert. Dadurch wird Mädchen häufiger eine bessere Emotionsregulation zugeschrieben.

5.2.2.Ebene Lehrpersonen

Es ist eine Gratwanderung, die vorgegebenen Aktivitäten in den Förderprogrammen einerseits so umzusetzen, dass ihre Wirksamkeit erhalten bleibt, und sie andererseits so anzupassen, dass sie zur aktuellen Kindergruppe passen und einen möglichst grossen Nutzen entfalten können. (vgl. u.a. Fröhlich-Gildhoff et al. 2016, S.31)

Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass laut Gildhoff et al. (2016) Sicherheit und tragfähige Beziehungsprozesse die Basis für Lernprozesse aller Art bilden. Das bedeutet, dass die Lehrperson einen Raum schaffen muss, in dem sich alle Kinder öffnen und auf Neues einlassen können, weil das Vertrauen da ist, gleichzeitig muss die Beziehung sicher und verlässlich sein und den Kindern Halt geben. Dabei ist es wichtig, dass die Lehrperson authentisch, wertschätzend und empathisch ist. Als Klassenlehrperson ist man im Normalfall **diese** Person für die Schülerinnen und Schüler und als Fachlehrperson oder Schulische Heilpädagogin braucht dieser Beziehungsaufbau meiner Erfahrung nach länger Zeit und ist somit eine zeitliche Herausforderung, wenn man solche Förderprogramme durchführen möchte.

Durch diverse Studien (vgl. GEW 2007; Böhmer/Näpel 2009) belegt, ist klar, dass pädagogische Fachkräfte ihre direkte Arbeit mit den Kindern häufig sehr schätzen, aber die zusätzlichen (administrativen) Aufgaben zu grossen physischen und psychischen Belastungen führen kann. Da die Lehrpersonen als Vorbilder für die Schülerinnen und Schüler fungieren, müssen sie selber gut mit Stressbewältigung und zusätzlichen Belastungen umgehen können.

In der Studie von Hövel et al. (2016) kam raus, dass die Effektstärke von Förderprogrammen höher ist, wenn die durchführenden Lehrpersonen das nötige Theoriewissen besitzen und häufige Alltagstransfers der Förderinhalte machen, im Vergleich zu Lehrpersonen, die weder dieses Wissen haben noch den Alltagstransfer so konsequent machen. Das bedeutet, dass es für die Lehrperson nicht reicht, wenn sie/er die Förderprogramme durchführen, wie im entsprechenden Handbuch gefordert, sondern ihr theoretisches Wissen auf dem Gebiet erweitern sollten und sich Gedanken zur Überführung der Lerninhalte in Alltagssituationen machen, auch noch nach Beendigung des Programms.

5.2.3.Ebene Schule

Wenn als Schule Wert daraufgelegt wird, die soziale und emotionale Entwicklung der Schülerinnen und Schüler durch solche Förderprogramme zu fördern, ist es eine grosse Herausforderung ein passendes zu finden, mit dem sich alle Lehrpersonen identifizieren können und bereit sind, die spezifischen Hürden der einzelnen Programme zu bewältigen. Bei einigen Trainings ist auch eine Ausbildung der durchführenden Lehrpersonen erforderlich, was mit einem nicht vernachlässigbaren Kostenpunkt verbunden ist.

Huber (2013) hat geschrieben, dass das Lehrerfeedback bedeutend ist für den sozialen Status der Schülerinnen und Schüler; somit ist es sinnvoll, wenn die Durchführung eines Förderprogrammes durch die Lehrperson und nicht durch eine externe Fachperson stattfindet.

5.2.4.Ebene Umfeld

Fröhlich-Gildhoff et al. (2016) betonen die Wichtigkeit von elterlichem Einfluss auf die Entwicklung emotionaler Fertigkeiten der Kinder, da sie im Säuglingsalter äussere Unterstützung zur Emotionsregulation leisten und immer mehr als Vorbild fungieren.

Diese Rolle immer adäquat zu halten und in schwierigen Situationen vorteilhaft zu handeln ist eine grosse Herausforderung und erfolgt bei den meisten Eltern ohne fachliche Unterstützung.

Die Erfolgchancen von SEL-Förderprogrammen werden höher, wenn die Eltern und pädagogischen Fachkräfte zusammenarbeiten, dies wurde durch Wissenschaftler herausgefunden und bestätigt. (vgl. Roth 2010; Fröhlich-Gildhoff 2008; Lösel et al. 2006) Für Eltern kann es aber eine Schwierigkeit darstellen, die Vorschläge der Lehrpersonen zuhause umzusetzen, sei es durch die sprachliche Auffassung, durch kulturelle Unterschiede oder durch inhaltliches Verständnis der Lerninhalte. Rönna-Böse (2013) hat in ihrer Studie auch festgehalten, dass Eltern, je besser der Eltern-Lehrpersonen-Kontakt ist, desto mehr Hilfe annehmen oder neue Empfehlungen ausprobieren.

6. Diskussion

6.1 pointierte Beantwortung der Fragestellung

Eingangs habe ich mir zwei Fragen gestellt.

Als erstes wollte ich herausfinden, welche Wichtigkeit präventive SEL-Förderprogramme im Zyklus 1 haben. Wenn man die rechtlichen Grundlagen und vor allem auch den Lehrplan 21 anschaut, ist das sozial-emotionales Lernen in vielen Bereichen zu finden und somit von grosser Bedeutung, jedoch hat diese Einsicht in der Praxis noch nicht so grossen Einzug erhalten. Durch die immer intensivere Beschäftigung der Wissenschaft und daraus gewonnenen Erkenntnissen, steigert sich das Wissen und wird in der «breiten Masse» der Pädagoginnen und Pädagogen weiterverbreitet. Die mit Hilfe von Wirksamkeitsstudien erwiesenen positiven Effekte durch SEL-Förderprogramme und die wissenschaftlichen Erkenntnisse über das Lernen und die Entwicklung der Kinder liefern genügend Gründe dafür, dass solche Programme so früh in der Schullaufbahn wie möglich Einzug finden müssen. Die Wirksamkeit der untersuchten Förderprogramme ist durch Studien bestätigt und somit mit gutem Gewissen einsetzbar.

In einem zweiten Schritt bin ich der Frage nach den Gelingensbedingungen und Herausforderungen für erfolgreiches Lernen im sozial-emotionalen Bereich bei Kindergartenkindern nachgegangen.

Für die Durchführung von SEL-Förderprogrammen gibt es Hürden zu bewältigen. Zuerst sind die Schülerinnen und Schüler, die sich auf die Inhalte einlassen müssen, um Lernfortschritte zu machen. Das kann durchaus schwierig sein, da alle mit unterschiedlichen Voraussetzungen und Bedürfnissen in einer Klasse zusammenkommen und nicht jede Aktivität/jeder Inhalt ihrem aktuellen Stand entspricht. Weiter sind die Eltern der Kinder, welche meistens keine theoretischen Kenntnisse über die Entwicklung haben und durch die Lehrpersonen in solche Programme zur Mitarbeit eingebunden werden sollten. Aus der Perspektive der Lehrpersonen sehe ich weitere Herausforderungen, wovon die meisten in eine Kategorie zusammengefasst werden können «zeitlicher Aufwand».

Die Förderprogramme sind sehr strukturiert aufgebaut und lassen, wenn man die gewünschten Effekte erreichen möchte, wenig Spielraum, um vom vorgegebenen Plan abzuweichen. Schick et al. (2006) halten fest, dass einer der am häufigsten genannte Kritikpunkt der enorme Zeitaufwand ist, den man für die Durchführung braucht. Die Manuals der Programme bieten sehr viele Hintergrundinformationen und theoretische Erklärungen, die man als durchführende Lehrperson alles durchschauen und verstehen sollte, um das Förderprogramm entsprechend adäquat zu verwenden, da die Kompetenz der durchführenden Person laut Studien einen Einfluss auf den Erfolg des Programms hat. Eine Adaption von gewissen Lerninhalten vorzunehmen, nimmt auch wieder viele zeitliche Ressourcen in Anspruch. Lehrpersonen in meinem Umfeld nennen auch den «vollen Plan» durch den Fachunterricht als mit ein Grund, dass solche Programme, die einen festen Platz im Stundenplan benötigen, ausgelassen werden. Ebenfalls aus Gesprächen stellte sich auch heraus, dass die Wichtigkeit der präventiven Durchführung von SEL-Förderprogrammen nicht ersichtlich scheint und erst bei akuten Situationen, in denen Problematiken mit herausforderndem Verhalten da sind, der Bedarf gesehen wird.

Je nach Programm sind Weiterbildungen von Vorteil oder sogar notwendig. Auch der Einbezug der Eltern ist ein grosser Zeitfaktor.

Den Herausforderungen stehen jedoch auch wesentliche Gelingensbedingungen gegenüber, die den Erfolg von SEL-Förderprogrammen unterstützen können.

Es gibt eine Menge, was das Lernen im sozial-emotionalen Bereich positiv beeinflusst. Nachfolgend eine kurze zusammenfassende Liste, der (meines Erachtens) wichtigsten Punkte, die durch die Forschung bestätigt wurden. Mit «Lerninhalte» beziehe ich mich auf die Aufgaben in Förderprogrammen zu SEL.

- Lerninhalte sollen zum Entwicklungsstand der Lernenden passen
- Lerninhalte sollen motivierend sein. Lebensweltbezug ist hier hilfreich.
- Lerninhalte sollen über einen längeren Zeitraum und einer gewissen Konstanz vermittelt werden.
- Lerninhalte sollen eine hohe Implementierung im Alltag finden, auch nach Ende eines Programms.
- Lerninhalte sollten das Akronym SAFE erfüllen. (**s**equenced, **a**ctive, **f**ocused, **e**xplicit)
- Lerninhalte sollen auf theoretischen Erkenntnissen basieren und auf ihre Wirksamkeit analysiert worden sein.
- Beziehung ist eine wichtige Grundlage für Lernerfolg jeglicher Inhalte.
- Ein gutes Klassenklima erhöht den Lernerfolg.
- Vorbilder sind wichtig.
- Multimodalität und vor allem Lehrpersonen-Eltern-Zusammenarbeit erhöhen die Erfolgchancen beim Lernen.
- Klare Strukturen sind notwendig.

6.2 Relevanz der Befunde für die Berufspraxis

Wie diverse Studien (beispielsweise auch Durlak et al., 2011) bestätigen, sind SEL-Programme nachhaltig wirksam für die Förderung sozialer, emotionaler und schulischer Entwicklung und sollten daher ein fester Bestandteil im Schulalltag sein.

Diese Meinung wird immer stärker vertreten und findet auch schon Einhalt im aktuellen Lehrplan 21, auch wenn es da nur zwischen den Zeilen steht.

Wie Blumenthal et al. (2020) sagen, und diverse Studien belegen, zahlt sich der zeitliche Aufwand für ein Förderprogramm aus, denn es gibt vielseitige positive Effekte, die auch noch einige Zeit nach den Trainingseinheiten anhalten. Meiner Meinung nach überwiegen die positiven Seiten gegenüber den Hürden.

Eine engere Zusammenarbeit mit den Eltern beispielsweise kostet zwar Zeit, doch zahlt sich der Mehraufwand für den Lernerfolg der Kinder aus und auch die

Lehrperson-Eltern-Beziehung wird gestärkt, wodurch zum Beispiel auch eine vereinfachte Kommunikation möglich wird.

7. Ausblick

7.1 Ausblick auf die eigene Berufspraxis

Des Weiteren bin ich von meiner Schulleitung dazu aufgefordert worden einen Input zur Wichtigkeit und Notwendigkeit von SEL-Programmen an unserer Schule in Form eines pädagogischen Teamnachmittags zu organisieren und durchzuführen. Die Erkenntnisse aus meiner Masterarbeit bilden dabei eine wichtige Grundlage dessen, was ich in meinem Team vermitteln möchte. Das Thema ist aber viel grösser und ich habe mich in dieser Masterarbeit nur auf einen kleinen Teil beschränkt. Ich möchte mich weiterhin in die Thematik des sozial-emotionalen Lernen vertiefen und mich beispielsweise vertrauter mit den Aufgabenarten machen oder auch dem Aspekt, solche Förderprogramme nicht präventiv, sondern als Intervention zu nutzen. Auch die Entwicklungsschritte, die nach dem Kindergarten und nach dem Zyklus 1 passieren, habe ich hier ausgeklammert, würden mich persönlich aber ebenfalls sehr interessieren.

Abschliessend möchte ich noch ein Zitat anbringen, welches mir bei der Literaturrecherche begegnet ist:

„SEL is a key issue in the movement toward an inclusive approach to create supportive learning environments that are responsive to the needs of all children.“

(Reicher 2010, 237)

«SEL spielt eine zentrale Rolle in der Bewegung hin zu einem inklusiven Ansatz, der unterstützende Lernumgebungen schafft, welche auf die Bedürfnisse aller Kinder eingeht.»

(Reicher 2010, übersetzt von mir)

Diese Meinung teile ich vollkommen und versuche meinen Beitrag dazu zu leisten.

7.2 Weitere Entwicklung

Die Ergebnisse meiner Arbeit würde ich gerne kurz und kompakt zusammentragen, sodass ich es als eine Art Handout benutzen kann und die Lehrpersonen in meinem Umfeld es nutzen können, um einen kurz gefassten Überblick über die wichtigsten Punkte und Programme an die Hand zu bekommen. Dies hätte den Rahmen dieser Arbeit gesprengt und verlege ich darum auf meine Zeit nach dem Studium.

Ich bin in meiner Literaturlarbeit auf Ergebnisse gestossen, die mich ein bisschen überrascht haben, wie beispielsweise in den Studien von Sklad et al. (2012, S. 902) kam als Ergebnis raus, dass die positiven Effekte, welche in kurzfristigen Studien nachgewiesen wurden, häufig leider nicht auf langfristige Follow-ups zutreffen, wie in dieser Tabelle ersichtlich.

Tabelle 5: Mittlere Effektstärke zu sieben Zieldimensionen universeller schulischer Prävention (Sklad et al., S.902)

Zieldimension	Post		Follow-Up	
	\overline{ES}	N	\overline{ES}	N
Emotionale-soziale Kompetenzen	0.70	31	0.07	15
Positives Selbstkonzept	0.46	8	0.07	12
Rückgang von dissozialem Verhalten	-0.43	39	-0.20	16
Aufbau prosozialem Verhaltens	0.39	6	0.12	7
Rückgang von Substanzmissbrauch	-0.09	10	-0.18	24
Rückgang von psychischen Störungen	-0.19	13	-0.10	11
Akademische Leistungen	0.46	10	0.26	7

Diese Ergebnisse lassen vermuten, dass nach der Durchführung der Programme jeweils nicht mehr viel in diese Richtung gemacht wurde, somit ist die Frage, wie man die Nachhaltigkeit erhöhen kann und der Transfer der Präventionsinhalte in den Alltag langfristig gelingen könnte. Diesen Fragen konnte ich leider in dieser Masterarbeit nicht mehr nachgehen, trotzdem beschäftigen sie mich und ich werde mich in Zukunft damit auseinandersetzen.

Ebenfalls bin ich in der Recherche auf weitere spannende Projekte und Programme gestossen, die ich mir gerne vertiefter anschauen möchte. Beispielsweise haben Cefai et al. (2022) eine Studie in sechs europäischen Ländern zum selben Förderprogramm durchgeführt. Auch wenn die Schweiz nicht daran teilgenommen hat, finde ich die Idee spannend, dass verschiedene Länder verglichen werden und dabei untersucht wird, ob es Unterschiede (eventuell durch die kulturellen Differenzen) gibt, da wir ja auch Programme, wie zum Beispiel «Faustlos» aus einem anderen Land übersetzt und für uns übertragen haben; und natürlich ist es auch vor dem Hintergrund spannend, dass unsere Schulen multikulturell geprägt sind.

8. Tabellenverzeichnis

TABELLE 1: STATISTISCHE KENNWERTE DER UNTERSUCHUNG (HÖVEL ET AL., 2016).....	23
TABELLE 2: ERGEBNISSE DER KOVARIANZANALYSE MIT MESSWIEDERHOLUNG UND DEN GRUPPENSPEZIFISCHEN EFFEKTSTÄRKEN (COHENS D) (GUST ET AL., 2019)	25
TABELLE 3: MESSERGEBNISSE DER INTERVENTIONS- & KONTROLLGRUPPE VOR UND NACH DER DURCHFÜHRUNG (KOGLIN & PETERMANN 2011)	28
TABELLE 4: ERGEBNISSE DER ZWEIFAKTORIELLEN VARIANZANALYSE MIT MESSWIEDERHOLUNG FÜR DIE GESAMTGRUPPE (WADEPOHL ET AL., 2011)	29
TABELLE 5: MITTLERE EFFEKTSTÄRKE ZU SIEBEN ZIELDIMENSIONEN UNIVERSELLER SCHULISCHER PRÄVENTION (SKLAD ET AL., S.902)	46

9. Abbildungsverzeichnis

ABBILDUNG 1: PYRAMIDENMODELL SOZIALER KOMPETENZ (ROSE-KRASNOR, 1997, ZIT.N.HENNEMANN 2015)	4
ABBILDUNG 2: MODELL DER ELABORierten GENESE SOZIAL KOMPETENTEN VERHALTENS (KANNING 2002, S.160).....	5
ABBILDUNG 3: DIE ENTWICKLUNG DER EMOTIONSREGULATION IM LEBENS LAUF (FRÖHLICH-GILDHOFF 2006).....	7
ABBILDUNG 4: BIO-PSYCHO-SOZIALES ENTWICKLUNGSMODELL DISSOZIALEN VERHALTENS NACH BEELMANN UND RAABE (MODIFIZIERT NACH LÖSEL/BENDER, 2003).....	8
ABBILDUNG 5: MODELL DER SOZIAL-KOGNITIVEN INFORMATIONSV ERARBEITUNG NACH CRICK UND DODGE (MODIFIZIERT VON LEMERISE & ARSENIO, 2000)	9
ABBILDUNG 6: ÜBERFACHLICHE KOMPETENZEN IM LEHRPLAN 21 (D-EDK, 2017)	11
ABBILDUNG 7: VERRINGERUNG DER VERHALTENS AUFFÄLLIGKEITEN ÜBER ALLE DREI ERHEBUNGSZEITPUNKTE	22
ABBILDUNG 8: ÜBERSICHT ÜBER DEN TRAININGSAUFBAU (KOGLIN ET AL., 2013)	27

ABBILDUNG 9: DARSTELLUNG DES GRUNDLEGENDEN EVALUATIONSDESIGNS32

ABBILDUNG 10: ENTWICKLUNG ALS ERGEBNIS DES VERHÄLTNISSES VON RISIKO- UND
SCHUTZFAKTOREN36

10. Literaturverzeichnis

- Beelmann, A., Pfof, M. & Schmitt, C. (2014). *Prävention und Gesundheitsförderung bei Kindern und Jugendlichen: Eine Meta-Analyse der deutschsprachigen Wirksamkeitsforschung*. In: Zeitschrift für Gesundheitspsychologie, 22, S.1-4. <https://doi.org/10.1026/0943-8149/a000104>.
- Blumenthal, Y., Casale, G., Hartke, B., Hennemann, T., Hillenbrand, C. & Vierbuchen, M.-C. (2020). *Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten und emotional-sozialen Entwicklungsstörungen. Förderung in inklusiven Schulklassen*. Stuttgart: W.Kohlhammer
- Brunner, A. (2010). *Schlüsselkompetenzen spielend trainieren: Teamspiele von A bis Z*. München: Oldenburg.
- Cefai, C., Camilleri, L., Bartolo, P., Grazzani, I., Cavioni, V., Conte, E., Ornaghi, V., Agliati, A., Gandellini, S., Tatalovic Vorkapic, S., Poulou, M., Martinsone, B., Stokenberga, I., Simões, C., Santos, M. & Colomeischi, A. (2022). *The effectiveness of a school-based, universal mental health programme in six European countries*. In *Frontiers Psychology*. 13 :925614. doi: 10.3389/fpsyg.2022.925614
- Denham, S.A. & Burton, R. (2003). *Social and emotional prevention and intervention programming for preschoolers*. New York: Kluwer Academic/Plenum.
- Deutschschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz (D-EDK). (2017). *Lehrplan 21 – Zürcher Gesamtausgabe. Broschüre «Grundlagen»*.
- Duden (2025). <https://www.duden.de/rechtschreibung/Kompetenz>
- Durlak, J. A., Weissberg, R. P., Dymnicki, A. B., Taylor, R. D. & Schellinger, K. B. (2011). *The Impact of Enhancing Students' Social and Emotional Learning: A Meta-Analysis of School-Based Universal Interventions*. In: *Child Development*. 82 (1). S.405-432. <https://doi.org/10.1111/j.1467-8624.2010.01564.x>
- EDK Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren. (2011). *Die Interkantonale Vereinbarung über die Harmonisierung der obligatorischen Schule (Harmos-Konkordat) vom 14. Juni 2007*. Bern

- Fröhlich-Gildhoff, K., Dörner, T., Rönnau-Böse, M. (2016). Prävention und Resilienzförderung in Kindertageseinrichtungen – PriK. Ein Förderprogramm. München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Fröhlich-Gildhoff, K. & Rönnau-Böse, M. (2013). *Förderung der Lebenskompetenz und Resilienz in Kindertageseinrichtung und Grundschule*. In: Frühe Bildung, 2 (4). S. 172-184. Göttingen: Hogrefe Verlag.
- Fröhlich-Gildhoff, K., Rönnau-Böse, M., & Tinius, C. (2020). *Herausforderndes Verhalten in Kita und Grundschule: Erkennen, Verstehen, Begegnen*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Gust, N., Koglin, U. & Petermann, F. (2015). *Wissen über Emotionsregulationsstrategien, Verhaltensauffälligkeiten und prosoziales Verhalten im Vorschulalter*. Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG
- Gust, N. & Petermann, F. (2017). *EMK-Förderprogramm (EMK-F). Ein Toolkonzept zur Förderung emotionaler Kompetenzen im Vorschulalter*. In: Frühe Bildung, 6 (4). Seiten 233-237. Hogrefe Verlag.
- Gust, N., Petermann, F., Ulrich, F. (2019). *Zur Wirksamkeit des Präventions- und Fördertools «Emotionale Kompetenzen im Vorschulalter fördern (EMK-F)»*. In: Zeitschrift für Psychiatrie, Psychologie und Psychotherapie, 67 (4). Göttingen: Hogrefe. S.230-242.
- Hennemann, T., Höver, D., Casel, G., Hagen, T., Fitting-Dahlmann, K. (2015). *Schulische Prävention im Bereich Verhalten*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Hillenbrand, C., Hennemann, T., Hens, S. & Hövel, D. (2022). *«Lubo aus dem All!» - 1. Und 2. Klasse. Programm zur Förderung sozial-emotionaler Kompetenzen*. München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Hillenbrand, C., Hennemann, T. & Schell, A. (2022). *«Lubo aus dem All!» - Vorschulalter. Programm zur Förderung sozial-emotionaler Kompetenzen*. München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Hövel, D.C., Hillenbrand, C., Hennemann, T. & Osipov, I. (2016). *Effekte indizierter Prävention zur Förderung der emotional-sozialen Kompetenzen mit «Lubo aus dem All!» in Abhängigkeit des Theoriewissens und des Alltagstransfers der Lehrkräfte*. In: Heilpädagogische Forschung, Band 42 (3). Seiten 114-124.
- Huber, C. (2013). *Der Einfluss von Lehrkraftfeedback auf soziale Akzeptanz bei Grundschulkindern – eine experimentelle Studie zur Wirkung von sozialen*

Referierungsprozessen in Lerngruppen. In: Heilpädagogische Forschung. 1, Seiten 16-23.

Jerusalem, M. & Klein-Hessling, J. (2002). *Soziale Kompetenz: Entwicklungstrends und Förderung in der Schule.* In: Zeitschrift für Psychologie mit Zeitschrift für angewandte Psychologie, 210 (4). Seiten 164.174.

Doi: 10.1026/0044-3409.210.4.164.

Kanning, U. P. (2009). *Diagnostik sozialer Kompetenzen.* Göttingen: Hogrefe.

Koglin, U. & Petermann, F. (2013). *Verhaltenstraining im Kindergarten. Ein Programm zur Förderung emotionaler und sozialer Kompetenzen.* Göttingen: Hogrefe.

Martinsone, B., Supe, I., Stokenberga, I., Damberg, I., Cefai, C., Camilleri, L., Bartolo, P. O'Riordan, M.R. & Grazzani, I. (2022). *Social Emotional Competence, Learning Outcomes, Emotional and Behavioral Difficulties of Preschool Children : Parent and Teacher Evaluations.* In : Frontiers in Psychology 12 : 760782. Doi : 10.3389/fpsyg.2021.760782

McCormick, M., Capella, E., O'Connor, E., McClowry, S. (2015). *Social-Emotional Learning and Academic Achievement: Using Causal Methods to Explore Classroom-Level Mechanisms.* <http://ero.sagepub.com>

Methlagl, M. & Vogl, P. (2022). *Sozial-emotionales Lernen (SEL) und Inklusion in der Schule: Impulse für den Bewegungs- und Sportunterricht in der Primarstufe.* Journal für Elementar- und Primarbildung, ISSN: 2790-4202.

Petermann, F. & Gust, N. (2016). *Emotionale Kompetenzen im Vorschulalter fördern. Das EMK-Förderprogramm.* Göttingen: Hogrefe Verlag

Petermann, F. & Wiedebusch, S. (2017). *Praxishandbuch Kindergarten. Entwicklung von Kindern verstehen und fördern.* Göttingen: Hogrefe.

Petermann, U., Natzke, H., Petermann, F., Brokhaus, S. (2005). *Prävention von aggressivem und unaufmerksamem Verhalten: Ein Verhaltenstraining für Schulanfänger.* In: Zeitschrift für Heilpädagogik. 6. S.210-217.

Popp, K., & Methner, A. (Eds.). (2014). *Schüler/innen mit herausforderndem Verhalten: Hilfen für die schulische Praxis.* Stuttgart: Kohlhammer.

RADIX – Schweizer Gesundheitsstiftung. (2025). MindMatters.

<https://www.radix.ch/de/gesunde-schulen/angebote/mindmatters/didaktisches-material/>. Zuletzt besucht am 30.03.2025 um 18:00Uhr

- Röhrle, B. (2008). *Die Forschungslage zur Prävention psychischer Störungen und zur Förderung psychischer Gesundheit*. In: Verhaltenstherapie und Psychosoziale Praxis, 40 (2). S.343-347.
- Rönnau-Böse, M. (2013). *Resilienzförderung in der Kindertageseinrichtung - Evaluation eines Präventionsprojekts im Vorschulalter*. Freiburg: FEL-Verlag.
- Roorda, D. L., Koomen, H. M., Spilt, J. L. & Oort, F. J. (2011). *The influence of affective teacher-student relationships on students' school engagement and achievement: A meta-analytic approach*. In : Review of educational research. 81 (4). S.493-529.
- Schell, A., Albers, L., von Kries, R., Hillenbrand, C. & Hennemann, T. (2015). *Preventing Behavioral Disorders via Supporting Social and Emotional Competence at Preschool Age*. In: Deutsches Ärzteblatt International 2015. 112. S. 647-654. DOI: 10.3238/arztebl.2015.0647.
- Scherer, K. (2005). *What are emotions? And how can they be measured?*. In: Social Science Information 44 (4). Seiten 695-792. Doi: 10.1177/0539018405058216
- Schick, A. & Cierpka, M. (2006). *Evaluation des Faustlos-Curriculums für den Kindergarten*. In: Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie, 55, S. 459-474.
- Schirmer, B. (2020). *Zappelphilipp, Trotzkopf & Co. – Herausforderndem Verhalten von Kindern begegnen*. Vandenhoeck & Ruprecht.
- Stein, R. & Müller, T. (2018). *Inklusion im Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung*. Verlag W. Kohlhammer
- Wadepohl, H., Koglin, U., Vonderlin, E., Petermann, F. (2011). *Förderung sozial-emotionaler Kompetenz im Kindergarten – Evaluation eines präventiven Verhaltenstrainings*. In: Kindheit und Entwicklung, 20 (4). Göttingen: Hogrefe. S.219-228.
- Wiedebusch, S. & Petermann, F. (2017). *Sozial-emotionale Entwicklung*. In: F. Petermann & S. Wiedebusch (Hrsg.) Praxishandbuch Kindergarten. Entwicklung von Kindern verstehen und fördern. Göttingen: Hogrefe. S.64-85.
- Wilson, S.J. & Lipsey, M.W. (2007). *School-Based Interventions for Aggressive and Disruptive Behavior: Update of a Meta-Analysis*. In: American Journal of Preventive Medicine, 71 (1). Seiten 136-149.

